

Futsal femminile e barriere linguistico-culturali: descrizione e analisi empirica

Uno studio di caso tra dati, esperienze
personali e soluzioni pratiche

Laureando
Marika Umbro

Relatore
Francesco De Renzo

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Futsal femminile e barriere linguistico-culturali: descrizione e analisi empirica

Uno studio di caso tra dati, esperienze personali e soluzioni pratiche

Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale

Marika Umbro
Matricola 2079630

Relatore
Francesco De Renzo

A.A. 2024-2025

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1 – IL FUTSAL TRA TEORIA E MULTICULTURALISMO.....	3
1.1 - Il futsal.....	3
1.2 - Il futsal come contesto migratorio.....	6
CAPITOLO 2 – L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO COME L2.....	14
2.1 - Approcci linguistici all’apprendimento dell’italiano L2: il modello di Krashen.....	14
2.2 - Dimensioni psicologiche e cognitive nell’apprendimento linguistico....	17
2.3 - Apprendimento dell’italiano L2 in un contesto migratorio.....	19
CAPITOLO 3 – STUDI DI CASO: IL QUESTIONARIO.....	22
3.1 - Esperienza migratoria delle giocatrici straniere: un’introduzione al questionario e una prima analisi.....	22
3.2 - Il questionario: apprendimento dell’italiano con fattori e variabili.....	27
3.3 - Il questionario: esperienza delle atlete nei corsi di italiano frequentati.	34
3.4 - Il questionario: le barriere culturali riscontrate dalle atlete.....	47
3.5 - Il questionario: curiosità linguistiche e commenti.....	52
CAPITOLO 4 – ERRORI LINGUISTICI E ANALISI DELLE INTERVISTE....	54
4.1 - Tipologie di errori linguistici e introduzione alle interviste.....	54
4.2 - Analisi delle interviste.....	55
CAPITOLO 5 – SOLUZIONI ATTUABILI.....	64
5.1 - Introduzione e designazione dei corsi.....	64
5.2 - Concretizzando i presupposti teorici.....	68
5.3 - I limiti della ricerca e le prospettive future.....	69
BIBLIOGRAFIA.....	71

RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le giocatrici di futsal che hanno partecipato al mio questionario e alle interviste, esponendo le proprie difficoltà con completa sincerità ad una sconosciuta, a tutte quelle che, quando contattate, hanno cercato di aiutarmi in ogni modo, anche semplicemente offrendo suggerimenti.

Le ringrazio, inoltre, perché sono la dimostrazione che, pur essendo una piccolissima parte, spesso ignorata, di uno sport, a sua volta, così “piccolo”, rappresentano un esempio per qualsiasi bambina voglia andare contro gli stereotipi societari e “giocare a pallone”, per qualsiasi bambina che abbia semplicemente il sogno di essere sé stessa, e di fare ciò che ama, nonostante tutti gli ostacoli.

Siete la dimostrazione che si può fare. Che le donne possono giocare a pallone. E che sono forti.

Ringrazio mia sorella perché è da sempre la mia spalla destra, la mia certezza e la mia parte razionale.

Ogni volta che vengo travolta dall'intensità delle mie emozioni, sei lì a ricordarmi chi sono, e perché faccio ciò che faccio. Sei il mio sole con le scarpe e la mia persona preferita. Ti amo.

Ringrazio mia madre, che nonostante tutto non ha mai mollato, e mi ha donato un futuro. Sei un esempio grande di resilienza e forza, ti amo.

Ringrazio Marika, che ha completamente cambiato il mio modo di affrontare la vita. Ora so che, se voglio raggiungere qualcosa che mi sembra troppo lontano o inarrivabile, non devo demordere perché, in fondo, mi manca “solo un passo”, e i piccoli grandi successi sono sempre dietro l'angolo: per questo non bisogna arrendersi. Mai.

Ringrazio Cristiano, che è stato uno dei primi a credere davvero in me. Se sono dove sono ora, è soprattutto merito tuo. Sei stato e sei ancora una persona chiave nella mia vita. E ringrazio Priscilla: avete un grandissimo cuore, e siete due punti di riferimento per me.

Ringrazio tutti i miei amici per il loro supporto costante e, in particolare, Andrea, che è stato al mio fianco durante la realizzazione di questa tesi, e mi ha ascoltata con pazienza.

E, infine, ringrazio me stessa, perché ho sempre lavorato con costanza, nonostante le criticità che si sono presentate sul mio cammino, e perché ho finalmente imparato ad amarmi e a scegliermi, volendolo profondamente.

INTRODUZIONE

La migrazione sportiva rappresenta un fenomeno complesso, significativo, che spesso viene ignorato completamente o non riceve l'attenzione dovuta in ambito scientifico o accademico.

Questa tesi vuole descrivere la realtà delle giocatrici straniere di futsal femminile in Italia: riporta le criticità linguistico-culturali cui vanno incontro atlete che, coraggiosamente, decidono di aprire un nuovo capitolo della propria vita, sradicandosi dall'ambiente abitudinario e intraprendendo, assieme a una nuova traiettoria sportiva, un'esperienza formativa e di crescita di notevole importanza.

È stato ideato, per il presente studio, un questionario di 20 domande, che include aspetti quali, ad esempio, studio della lingua, permanenza in Italia, barriere culturali incontrate, sensazioni e aspetti emotivi, autovalutazione e, inoltre, sono state selezionate tre atlete di età e nazionalità differenti per essere sottoposte ad un'intervista della durata di circa 15-20 minuti, divisa in due parti: la prima legata alla vita personale di queste ultime, la seconda con un focus specifico sull'obiettivo principale della tesi, che è quello di descrivere i momenti di difficoltà affrontati al loro arrivo per poi trovare una soluzione concreta volta a risolverli o limitarli.

Analizzare questi aspetti non solo dà rilevanza ad un contesto migratorio ancora non approfondito ed esplorato, ma valorizza le opinioni di chi, ancor prima di essere atleta, è un individuo in crescita, che merita supporto nel proprio percorso formativo sportivo e umano.

Si mira a rendere il loro periodo di permanenza, soprattutto nei primi momenti, il più sereno possibile, escogitando un metodo per rendere l'esperienza positiva e costruttiva.

Questa tesi è anche un appello a coloro che pensano che, in contesti lavorativi o sportivi, lo straniero rappresenti "il diverso", l'intralcio: mettendo in evidenza i sentimenti e la visione delle atlete, l'obiettivo è anche quello di generare solidarietà, empatia. Si vuole evidenziare come l'eterogeneità del gruppo porti alla creazione di visioni nuove, o nuovi punti di vista, e questo tipo d'esperienza, sicuramente, arricchisce, non limita in alcun modo, e diviene un momento di scambio e un'occasione di crescita personale.

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha sperimentato la sensazione di sentirsi “straniero”: il nostro compito, in quanto esseri umani, è quello di affiancare chi sperimenta questo sentimento durante il proprio percorso e offrire supporto poiché, un giorno, in un qualsiasi contesto, il “diverso” potremmo essere proprio noi, e vorremmo certamente essere incoraggiati e aiutati.

Capitolo 1 - Il futsal tra teoria e multiculturalismo

1.1 - Il futsal

Il futsal, o fútbol de Salón¹, è uno sport di squadra che nasce in Uruguay negli anni trenta e si sviluppa progressivamente in Brasile e in tutto il Sud America in poco tempo. Arriva in Europa Occidentale negli anni settanta, più precisamente in Spagna e Portogallo, che lo rendono professionistico, e prende piede velocemente in molti altri paesi.

Deriva dal calcio e il principio fondante è lo stesso: l'obiettivo è siglare quanti più gol possibile nella porta avversaria e, ad eccezione del portiere nella propria area, non si possono usare braccia e mani per realizzare una rete. È uno sport che si distingue per la sua estrema dinamicità, la tecnicità dei giocatori, la ristrettezza del campo in cui viene praticato e il numero di giocatori in una squadra, che sono solo cinque, con un massimo di sette riserve.

Una partita è composta da due tempi regolamentari di venti minuti effettivi², eventuali tempi supplementari o rigori per alcuni match o competizioni specifiche, e una pausa tra primo tempo e secondo tempo di massimo quindici minuti.

Il futsal è caratterizzato da un regolamento preciso, che non condivide con nessun altro sport. Tra le peculiarità spiccano il numero di cambi, che è illimitato visto il dispendio energetico che richiede, l'assenza del fuorigioco³, il limitato possesso palla del portiere nella propria metà campo e il limite di secondi su battuta di fallo laterale e calcio d'angolo, che coincidono e corrispondono a quattro secondi, alcuni principi offensivi e difensivi, e la presenza di strategie d'attacco caratteristiche come il "portiere di movimento"⁴.

¹ Salón: salone, inteso come palazzetto o struttura al coperto.

² Tempo effettivo: durante le partite ufficiali è sempre presente un arbitro cronometrista, che si occupa di fermare il tempo sul tabellone ogni volta che la palla esce dal campo e riavviarlo quando è di nuovo in gioco.

³ Fuorigioco: nel calcio, viene segnalato con una bandierina dal guardalinee, e chiamato quando il giocatore più avanzato nella metà campo avversaria, al momento del passaggio, si trova oltre l'ultima linea dei difensori, o il penultimo difensore (contando il portiere come ultimo difensore).

⁴ Portiere di movimento: situazione di gioco nella quale, usualmente, il portiere della squadra in svantaggio viene sostituito da un giocatore di movimento che, indossata una maglia del colore di quella del suo estremo difensore, ma con il proprio numero e nome, si reca nella metà campo avversaria (dove può mantenere un possesso palla illimitato) per fare superiorità numerica e cercare di recuperare la partita, lasciando la propria porta completamente scoperta. Il giocatore con la maglia diversa, in quel momento, sta ricoprendo a tutti gli effetti il ruolo di un portiere. Di conseguenza, può tornare in porta e prendere la palla con le mani nella propria area di rigore.

Il pallone da gara è a rimbalzo controllato e ha dimensioni minori rispetto a quello utilizzato nel calcio: misura⁵ 3 o 4, non 5, e deve necessariamente avere una circonferenza tra i 62 e i 64 centimetri. Le porte da gioco presentano dimensioni regolamentari di due metri d'altezza e tre di larghezza, e un campo omologato deve misurare dai 18 ai 22 metri di larghezza, e dai 36 ai 42 metri di lunghezza. La presenza di un range nelle misure del rettangolo di gioco dipende dalla multifunzionalità dei campi, che, spesso, ad eccezione dei palazzetti adibiti appositamente a partite importanti come le finali, vengono utilizzati per altri sport, come pallacanestro o pallavolo.

*Palatorrino (Roma) - campo multifunzionale

*Palazzetto dello Sport (Salsomaggiore Terme) - campo utilizzato esclusivamente per il futsal

⁵ Misura: nel calcio e nel futsal, le dimensioni del pallone variano da misura 1 a misura 5.

I ruoli principali nel futsal sono: portiere o estremo difensore, che ha il ruolo di difendere la propria porta, guidare la difesa e far partire le transizioni offensive; centrale o ultimo, che corrisponde al difensore e imposta le azioni di gioco; laterali destro e sinistro, che normalmente sviluppano le iniziative dei giocatori difensivi e cercano di portare il possesso nella metà campo avversaria; pivot o punta, che si occupa della finalizzazione e protezione della palla nella zona offensiva del rettangolo di gioco.

In ogni caso, ad eccezione del portiere, i ruoli appena descritti sono intercambiabili durante la partita: ogni giocatore potrà occupare lo spazio che preferisce durante l'azione di gioco, o quello previsto dallo schema di tattica collettiva eseguito, per poi riprendere la sua posizione una volta conclusa l'azione, generalmente.

Una partita di futsal ufficiale è diretta da almeno due arbitri, primo e secondo, a cui si aggiunge un arbitro cronometrista, che hanno il compito di far rispettare le regole del gioco e sanzionare i comportamenti scorretti all'interno del campo. Ogni decisione presa dall'arbitro è insindacabile e non può essere contestata.

In questo sport, è possibile spendere un massimo di cinque infrazioni di gioco per ciascuno dei due tempi regolamentari. Dal sesto fallo in poi, la squadra che lo ha subito può scegliere se battere dalla posizione nel campo in cui è stato commesso, o battere dal dischetto del "tiro libero"⁶, a dieci metri dalla linea di porta.

Se, durante un'azione di gioco, l'arbitro ha ravvisato un fallo, ma vi è una situazione di "vantaggio"⁷, l'azione di gioco non verrà interrotta: non appena questa si sarà conclusa, il direttore di gara segnalerà il fallo all'arbitro cronometrista, che lo aggiungerà al tabellone.

Alcune altre regole, ugualmente rilevanti, riguardano i limiti su retropassaggio al portiere, che dipendono da chi tocca la sfera nel campo durante l'azione di gioco: se, per esempio, un portiere batte una rimessa dal fondo e nessun avversario ha ancora toccato il pallone, l'estremo difensore non potrà ricevere passaggio, altrimenti verrà fischiato un fallo; infine, l'espulsione di un

⁶ Tiro libero: viene assegnato dall'arbitro, in uno dei due tempi di gioco regolamentari, dal sesto fallo in poi: la palla viene posizionata sul dischetto che si trova a dieci metri dalla linea di porta e calciata dal giocatore con l'intenzione di segnare; l'unico giocatore che può fermare il tiro è il portiere.

⁷ Vantaggio: l'arbitro può concederlo quando, durante una chiara occasione da gol, la squadra che subisce il fallo trarrebbe meno vantaggio dal fischio dell'infrazione che, potenzialmente, dall'azione di gioco in corso. Il direttore di gara, se il vantaggio non si realizza, può decidere di concedere comunque un fallo, o segnalare all'arbitro cronometrista un fallo cumulativo.

giocatore costringe la sua squadra all'inferiorità numerica, quindi, per due minuti, vi saranno in campo solo tre giocatori di movimento e un portiere. Se verrà, però, segnata una rete, il gioco riprenderà normalmente con il numero di giocatori predefinito.

1.2 - Il futsal come contesto migratorio

Nella prima parte abbiamo descritto il futsal da un punto di vista tecnicistico e ne abbiamo tracciato le linee generali: è il momento di passare ad un'analisi socioculturale.

Il futsal è uno sport attualmente in crescita: non è eccessivamente conosciuto globalmente, ma vanta la presenza di squadre caratterizzate da un'elevata diversità culturale.

In un qualsiasi contesto di gruppo, come è ben noto, è essenziale, se non determinante, la presenza di armonia tra le parti, coesione e collaborazione, affinché il clima di lavoro e le dinamiche sociali che si instaurano necessariamente siano il più produttivi e sereni possibile.

Non è trascurabile, pertanto, la questione relazionale e comunicativa, che è il fulcro della ricerca che condurremo: in ogni squadra, in quanto composta da membri che perseguono il medesimo obiettivo, che sia la vittoria di un campionato o la conquista di un posto nei play-off⁸, è necessario riservare notevole attenzione all'efficacia della comunicazione all'interno del gruppo, in particolare se contraddistinto da un'ampia presenza di giocatrici straniere. Tutti gli elementi di un club sportivo, compresi allenatore e staff⁹, sono tenuti a garantire trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni, sia durante una partita che durante un allenamento, e assicurarsi che vi sia una connessione chiara tra i membri della squadra, nell'interesse della società stessa.

L'obiettivo, oltre al raggiungimento di traguardi sportivi comuni, dovrebbe essere quello di facilitare l'integrazione delle atlete ed eliminare le barriere culturali che rischiano di crearsi, che potrebbero, potenzialmente, riguardare

⁸ Play-off: «In alcuni sport, come la pallacanestro, la pallavolo e il rugby, fase finale del campionato nazionale, istituita sul modello americano allo scopo di rendere più avvincente la competizione: consiste nel far disputare incontri alle squadre che si sono classificate ai primi posti dopo lo svolgimento dei gironi di andata e di ritorno, allo scopo di determinare la squadra vincitrice del titolo italiano.» (Treccani)

⁹ Staff: per "staff", nel futsal, si intende l'insieme degli individui che affiancano l'allenatore (incluso nella definizione) e danno un supporto alle giocatrici, che sia di tipo tecnico, medico o atletico. Alcuni esempi significativi potrebbero includere: dirigenti, fisioterapisti, nutrizionisti, preparatori atletici, preparatori di portieri.

aspetti relazionali, valoriali, sociali, comunicativi e linguistici, e ostacolare la giocatrice nella sua carriera calcistica e vita privata.

Parlando di statistiche, se volessimo riportare, ad esempio, il numero massimo di ragazze straniere, comunitarie ed extracomunitarie¹⁰, tesserabili per squadra nella stagione sportiva imminente, dovremmo far riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 per la stagione sportiva 2025/2026 della Divisione Calcio a 5, che recita: «È fatto obbligo alle società di poter tesserare, per ogni singola stagione sportiva, un massimo di n. 2 (due) calciatori extracomunitari provenienti da Federazioni estere. Il tesseramento di calciatori comunitari provenienti da Federazioni estere non è soggetto a limiti numerici.¹¹»

Sarebbe opportuno, inoltre, fare riferimento al Vademecum pubblicato nel maggio 2025 dalla Divisione Calcio a 5¹² sul nuovo concetto di "giocatrice formata", richiamando, in particolare, quanto riportato nel Comunicato Ufficiale n. 2 della LND¹³, che recita:

«Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 7 (sette) giocatrici formate in Italia o formate nel Club o tesserate per la F.I.G.C.¹⁴ prima del compimento del 16° anno di età. Per giocatrici formate si intendono quelle giocatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) Per “giocatrici formate in Italia” si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni [...] e i 21 anni [...], e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi (da intendersi pari a complessivi 1.080 giorni), o per tre intere stagioni sportive [...].

b) Per “giocatrici formate nel club” si intendono le giocatrici che, tra i 15 anni [...] e i 21 anni [...], indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano state tesserate a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche

¹⁰ Straniere comunitarie ed extracomunitarie: le giocatrici straniere comunitarie sono cittadine di paesi aderenti all'UE (Unione Europea) o SEE (Spazio Economico Europeo, «istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)», come Norvegia, Islanda e Liechtenstein; fonte: Dipartimento per gli Affari Europei; le giocatrici straniere extracomunitarie, invece, sono cittadine di Paesi non aderenti all'UE o SEE.

¹¹ Divisione Calcio a 5, Comunicato Ufficiale n. 1, stagione 2025/2026, disponibile su divisionecalcioa5.it.

¹² Divisione Calcio a 5: è l'organismo della FIGC che organizza e gestisce le competizioni ufficiali italiane di futsal.

¹³ LND o L.N.D. (Lega Nazionale Dilettanti): è l'organismo della FIGC che coordina e rappresenta le società dilettantistiche italiane, organizzando i relativi campionati e attività a livello regionale e nazionale.

¹⁴ FIGC o F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio): è l'organo di governo del calcio in Italia, responsabile dell'organizzazione delle competizioni e della gestione delle nazionali.

non continuativo di 36 mesi [...], o per tre intere stagioni sportive [...]. Ai fini dell'individuazione dei club formatori [...], per "tesserate a titolo definitivo" si intendono solo i club per i quali le giocatrici erano tesserate a titolo definitivo. Ai fini del computo degli anni di tesseramento per il club che consentono l'attribuzione della qualifica di "giocatrice formato nel club", si terrà conto anche delle stagioni di formazione svolte in società che si sono succedute nella tradizione storico-sportiva e cittadina, seppure attraverso soggetti giuridici diversi [...]¹⁵».

Di conseguenza, in ogni partita ufficiale di futsal femminile, vi può essere, su dodici giocatrici convocabili per squadra, un massimo di cinque giocatrici non formate, quindi definibili "straniere", di cui al massimo due extracomunitarie.

Per quanto riguarda, invece, le atlete tesserabili, in totale, dalla società, rimane il limite di due atlete extracomunitarie, mentre non vi è una restrizione per le straniere comunitarie.

Circa il metodo di tesseramento delle straniere, è importante riportare l'art. 40 delle NOIF¹⁶, che prevede che:

«Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. [...] Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" [...].¹⁷»

Ciò significa che, per tesserare una giocatrice straniera che sia già stata tesserata per una Federazione estera, che è ciò che accade solitamente, bisogna semplicemente richiedere il transfert internazionale alla Federazione di provenienza e, inoltre, appare plausibile che, eventualmente, sarà richiesto di ottenere i documenti necessari per poter risiedere e giocare in una nuova nazione.

¹⁵ LND, Comunicato Ufficiale n. 2 – Stagione Sportiva 2025/2026.

¹⁶ NOIF o N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della FIGC): sono il regolamento che disciplina l'organizzazione, l'attività e i rapporti tra le componenti federali del calcio italiano.

¹⁷ FIGC, Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), art. 40.

Una volta chiarito cosa si intende per giocatrici formate, è necessario introdurre la distinzione tra queste ultime e le giocatrici straniere cosiddette “naturalizzate”.

Per comprendere con maggiore precisione il concetto di naturalizzazione sportiva, può essere utile richiamare un caso significativo affrontato dal TFN (Tribunale Federale Nazionale¹⁸), ovvero la decisione n. 65/TFN/2024-2025/A¹⁹, in cui viene citato l’art. 40 quinquies delle NOIF, secondo il quale:

«I giocatori / giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia anche se provenienti da Federazioni estere, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità».

Ciò significa che una giocatrice straniera, una volta divenuta cittadina italiana e residente in Italia, viene considerata italiana a tutti gli effetti e, di conseguenza, non incide sul numero di straniere tesserabili dalla società.

Le giocatrici straniere naturalizzate, dunque, sono atlete che, pur essendo nate all’estero e inizialmente tesserate per una Federazione straniera, hanno poi acquisito la cittadinanza italiana secondo le modalità previste dalla legge, risultando, per questo motivo, equiparate alle italiane nell’ambito dei regolamenti federali e ai fini sportivi.

L’ultima distinzione tra termini specifici, in questo contesto, che sarebbe opportuno riportare, anche se considerabili sfumature di un significato affine, è quella tra giocatrici straniere naturalizzate e oriunde. Mentre una giocatrice naturalizzata, come abbiamo già visto, è una straniera che ha acquisito la cittadinanza italiana senza necessariamente avere origini italiane (es. per residenza prolungata in un Paese o matrimonio), una giocatrice oriunda è una straniera (di nascita o cittadinanza originaria) con ascendenze italiane che ha acquisito la cittadinanza, spesso iure sanguinis²⁰, e gioca o è convocabile per squadre italiane come se fosse italiana, ma non è nata e cresciuta in Italia.

¹⁸ TFN o T.F.N. (Tribunale Federale Nazionale): è l’organo di giustizia sportiva della FIGC che, in primo grado, giudica i deferimenti della Procura federale e le controversie non trattate dai giudici sportivi, compresi i tesseramenti, trasferimenti, le delibere federali ed economiche.

¹⁹ Decisione n. 65/TFN/2024-2025/A: indica il numero identificativo della decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale nella stagione sportiva 2024-2025.

²⁰ Iure/lus Sanguinis: «Principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso.» (Treccani)

Analizzando, a questo punto, le rose²¹ di Serie A presenti sul sito della Divisione Calcio a 5²², e con riferimento alla stagione sportiva 2024/2025 di futsal italiano femminile, al sito dello sport dilettantistico TuttoCampo, e al sito di statistiche spagnolo CeroaCero (oltre alla sua versione portoghese: ZeroaZero), che riporta le nazionalità delle giocatrici²³, si potrebbe, teoricamente, stilare una lista di giocatrici straniere o di origine straniera per squadra.

Date, tuttavia, le molteplici categorizzazioni di queste ultime, e l'acquisizione nel corso degli anni, da parte di alcune di esse, della nazionalità italiana, pur consultando i siti sopracitati non è possibile ricavare alcuna informazione su una possibile classificazione ufficiale delle straniere, motivo per il quale, per questa ricerca, è stato necessario accedere per vie interne ai portali di ciascuna società, che, per questione di privacy, non hanno condiviso alcun documento, ma un solo elenco con alcune suddivisioni rilevanti per quanto riguarda le proprie atlete tesserate.

Potendo, a questo punto, dare numeri precisi sulle straniere, comunitarie ed extracomunitarie (classificazione da intendersi sempre ai fini sportivi e, in questo caso, per le distinte di gara²⁴), presenti in ogni squadra di Serie A, la lista ufficiale, in riferimento alla stagione sportiva 2024/2025, è quella che segue:

- Femminile Pescara Futsal: 1 (straniera extracomunitaria)
- Okasa Falconara: 3 (due straniere comunitarie, una straniera extracomunitaria)
- Bitonto C5 Femminile: 2 (una straniera comunitaria, una straniera extracomunitaria)
- Tikitaka Planet: 2 (straniere comunitarie)
- Kick Off Femminile C5: 2 (una straniera comunitaria, una straniera extracomunitaria)
- CMB Futsal Team: 2 (straniere comunitarie)

²¹ Rosa: «La rosa di una società di calcio è composta dai giocatori che sono sotto contratto con questa società.» (CalcioManager)

²² Sul sito della Divisione Calcio a Cinque, vi sono delle liste che contengono nomi di giocatrici che appartengono a stagioni precedenti, prima della stagione 2024/2025. Sfortunatamente, non sono state rimosse.

²³ Essendo il futsal uno sport ancora poco noto, che manca di una rete di siti online ufficiali strutturati, è possibile che le liste delle giocatrici siano confuse o incomplete, o che manchino alcuni nomi o nazionalità. Tuttavia, spesso, è possibile risalire alla nazionalità di ogni giocatrice cercando il suo nome sul web o leggendo articoli che la riguardano.

²⁴ Distinte di gara: elenchi di gara ufficiali che ogni squadra, prima di schierare la propria formazione e iniziare la partita, deve consegnare all'arbitro. Contengono i nomi delle giocatrici che scenderanno in campo e dati rilevanti come il numero di maglia.

- YouGo Lazio: 3 (due straniere comunitarie, una straniera extracomunitaria)
- Cagliari C5 Femminile: 3 (due straniere comunitarie, una straniera extracomunitaria)
- V.I.P. C5: 5 (quattro straniere comunitarie, una straniera extracomunitaria)
- Audace Verona 1998 C5: 3 (due straniere comunitarie, una straniera extracomunitaria)
- Femminile Molfetta: 4 (tre straniere comunitarie, una straniera extracomunitaria)
- Atletico Foligno: 1 (straniera extracomunitaria)
- Royal Team Lamezia: 5 (straniere comunitarie)

La media di giocatrici straniere (definibili tali nelle distinte di gara) per squadra corrisponde, quindi, a 2,8 circa.

Questi dati, se rapportati al numero massimo di giocatrici convocabili (12), e assumendo che le giocatrici straniere siano sempre tutte presenti negli elenchi di gara ufficiali, permettono di definire le percentuali di straniere per squadra durante una partita di campionato, che corrispondono a:

- Femminile Pescara Futsal: 8,3%
- Okasa Falconara: 25,0%
- Bitonto C5 Femminile: 16,7%
- Tikitaka Planet: 16,7%
- Kick Off Femminile C5: 16,7%
- CMB Futsal Team: 16,7%
- YouGo Lazio: 25,0%
- Cagliari C5 Femminile: 25,0%
- V.I.P. C5: 41,7%
- Audace Verona 1998 C5: 25,0%
- Femminile Molfetta: 33,3%
- Atletico Foligno: 8,3%
- Royal Team Lamezia: 41,7%

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

La media delle percentuali appena riportate, e quindi la media di straniere presenti nelle 13 formazioni che hanno gareggiato durante il campionato

2024/2025 di futsal italiano femminile, escludendo le giocatrici formate in Italia e oriunde o naturalizzate, è del 23,1% (36 giocatrici straniere su 156 totali²⁵).

La percentuale si alzerebbe se:

- Aggiungessimo le giocatrici formate, che sono 4. (25,6%)
- Aggiungessimo le giocatrici oriunde o naturalizzate, che sono 20. (35,9%)
- Aggiungessimo entrambe le categorie. (38,5%)

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

Ne ricaviamo, quindi, numeri non irrilevanti, ed è proprio per questo che lo studio si concentrerà, principalmente, sull'analisi delle difficoltà linguistiche incontrate dalle atlete, oltre ad aspetti quali l'integrazione nel contesto sportivo e quotidiano, lo studio dell'italiano come L2²⁶ e, infine, proporrà delle soluzioni concrete e possibilmente attuabili in contesti migratori sportivi come quello del futsal.

L'obiettivo principale è quello di analizzare un contesto multiculturale che viene spesso trascurato e, in particolare, mettere al centro dello studio le sportive, considerandole, prima ancora che atlete, persone a tutti gli effetti, con le proprie fragilità ed esigenze.

Il futsal, come già anticipato, non è una disciplina sportiva ampiamente conosciuta ma, date le percentuali rilevate, risulta possibile, invece, affermare che si tratti a tutti gli effetti di uno sport "globale", nonostante la sua limitata diffusione e notorietà.

La presenza di una così alta percentuale di straniere in uno sport poco noto dimostra che il futsal riesce ad incarnare pienamente la diversità culturale del mondo contemporaneo, e riflette, in qualche modo, una sorta di "globalizzazione sportiva": è ormai complesso, se non impossibile, confrontarsi con contesti, che siano lavorativi o universitari, ad esempio, senza doversi interfacciare con individui provenienti da paesi differenti, con usi, costumi,

²⁵ Il numero 156 è stato ottenuto moltiplicando il totale delle formazioni che hanno gareggiato durante la stagione sportiva 2024/2025 e il numero massimo di giocatrici convocabili per squadra (12), sempre assumendo che le straniere siano inserite stabilmente nelle distinte di gara ($12 \times 13 = 156$).

²⁶ Italiano come L2: «L'acquisizione dell'italiano come lingua seconda (L2) è un processo graduale che si innesta sul processo di acquisizione, avviato in tenera età, di un'altra lingua (detta lingua prima o L1). L'italiano come L2 può affiancarsi ad altre L2 che condividono il fatto che il processo di acquisizione è posteriore a quello della L1, quale che sia l'età in cui è cominciato. L'acquisizione di una L2 è un processo naturale e spontaneo innescato dai bisogni comunicativi che un parlante deve affrontare nella comunità in cui quella lingua è parlata come L1 [...]» (Treccani)

valori e convinzioni proprie, che, se approcciati con mente aperta, possono aggiungere, a chi vi è in contatto, un valore umano e culturale non indifferente.

È necessario, quindi, che le straniere, prendendo ora in analisi il contesto sportivo, non siano viste come un semplice ostacolo al flusso di comunicazione di un gruppo, ma, al contrario, come un punto di forza, come portatrici di differenti punti di vista, di diverse prospettive e, conseguentemente, come un arricchimento.

La possibilità, per ogni sport, di avere una rilevante percentuale di giocatrici straniere in ogni squadra rende la disciplina stessa un'opportunità di crescita e maturazione, non solo di scambio culturale: quando si riuscirà ad apprendere che la diversità dovrebbe essere vista come un vantaggio, e non come un limite, si potrà finalmente valorizzare la presenza di nazionalità differenti e l'eterogeneità del gruppo per creare serenità in un ambiente così variegato, e raggiungere assieme traguardi comuni. Ma è innanzitutto indispensabile separare, per un attimo, il singolo dalla collettività, e prenderlo in analisi: l'armonia collettiva è certamente un obiettivo, ma concentrarsi sull'equilibrio emotivo del singolo risulta ancora più importante, e merita attenzione.

Per questo motivo, l'analisi ingloberà non solo statistiche e dati, ma tenterà di dare valore quanto più possibile all'atleta e la sua dimensione personale, la sua prospettiva: proverà a dare voce a chi, in un contesto come quello sportivo, non viene visto come altro che un numero di maglia, qualche prestazione positiva o negativa, e nulla più.

Capitolo 2 – L'apprendimento dell'italiano come L2

2.1 - Approcci linguistici all'apprendimento dell'italiano L2: il modello di Krashen

Prima di procedere con l'analisi teorica, propedeutica ai capitoli successivi, nei quali verranno presentati e analizzati studi di caso, testimonianze e, successivamente, soluzioni attuabili per favorire un'integrazione completa delle straniere di futsal, sarebbe conveniente chiarire, nel dettaglio, cosa s'intende per lingua seconda o L2.

Secondo l'introduzione del volume "Le «nuove» sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società «liquide»" di Paolo E. Balboni (professore onorario, esperto di didattica delle lingue e autore di numerosi saggi e manuali sull'educazione linguistica), una lingua seconda, o L2, «è l'inglese studiato da un italiano a Londra, l'italiano studiato da uno straniero in Italia [...]». In altre parole, dunque, con L2 si intende una qualsiasi lingua appresa successivamente alla lingua materna (detta L1), in un contesto in cui la lingua in questione è usata quotidianamente nella società di riferimento.

A differenza della LS (lingua straniera), pertanto, la L2 si acquisisce nel paese in cui viene utilizzata. Secondo il manuale, inoltre, la distinzione principale tra L2 e LS, assieme al contesto di apprendimento, riguarda l'input²⁷: nello studio della LS, quest'ultimo è «graduato nella difficoltà», mentre nella L2 l'input è «continuo e autentico».

Un libro che, in questo ambito, è opportuno menzionare, è quello di Stephen D. Krashen, noto linguista, docente universitario, ricercatore e attivista politico statunitense, "Principles and Practice in Second Language Acquisition".

Il suo obiettivo è quello di proporre una serie di teorie sull'acquisizione della L2, per poi trarne soluzioni utili alla didattica, traguardo affine a quello di questa ricerca, la quale, anziché concentrarsi su contesti educativi e scolastici, si focalizza su un contesto migratorio specifico, legato allo sport.

Di seguito verranno, quindi, presentate alcune delle teorie più rilevanti del linguista americano, per fornire le basi teoriche necessarie ad analizzare questo ambito specifico.

²⁷ Input: è lo stimolo linguistico che ci aiuta ad apprendere una lingua. Deve essere comprensibile e, per far sì che l'apprendente faccia progressi, il contenuto deve essere leggermente più difficile del suo livello di conoscenza.

Prendendo come riferimento il secondo capitolo del suo libro, Krashen inizia distinguendo i due modi diversi e indipendenti con cui gli adulti sviluppano la propria competenza in una seconda lingua: l'acquisizione e l'apprendimento.

L'acquisizione è un processo naturale, subconscio, quasi passivo, durante il quale l'apprendente non si rende conto del meccanismo stesso, ma percepisce esclusivamente che sta utilizzando la lingua per comunicare. Utilizzare la lingua, di conseguenza, non è un procedimento consapevole durante il quale si richiama alla mente qualche regola, ma, sempre subconsciamente, si avverte una sensazione di ciò che è corretto e ciò che è sbagliato.

L'apprendimento, al contrario, è un processo consapevole e attivo, basato sull'acquisizione di regole grammaticali. È una conoscenza della lingua: è possibile, per l'apprendente, spiegare le norme che la contraddistinguono (metalingua²⁸).

L'acquisizione, secondo il linguista, è molto più efficace per sviluppare la competenza comunicativa reale in una lingua, rispetto all'apprendimento.

La capacità di "acquire" e non solo "apprendere" non svanisce a seguito di una fase specifica della vita, come la pubertà. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante nell'analisi che andremo a condurre, in quanto andremo a trattare l'apprendimento dell'italiano L2 da parte di persone adulte, maggiormente.

Passando alla teoria successiva, ugualmente rilevante, Krashen sostiene che individui di qualsiasi età, in linea generale, tendano ad interiorizzare le regole di una qualsiasi lingua seconda in un ordine piuttosto prevedibile e preciso. La chiama "Natural Order Hypothesis" (Ipotesi dell'ordine naturale). Chiarisce inoltre che, a dire il vero, benché la sequenzialità delle fasi del processo di acquisizione risulti, in questo contesto, quasi fissata, non è necessario che corrisponda alla norma, nell'insegnamento delle lingue, seguire suddetta sequenza.

La Monitor Hypothesis (Ipotesi del monitor) sostiene che la nostra mente, durante il processo di acquisizione di una lingua, tende ad autocorreggere le frasi che produce. Per far sì che il "monitor" funzioni e aiuti a produrre

²⁸ Metalingua (o metalinguaggio): «Linguaggio attraverso il quale è possibile fare riferimento o fornire una trattazione o teoria (definendone sintassi e semantica) di un altro linguaggio detto linguaggio oggetto. Il linguaggio oggetto e il m. possono essere distinti o coincidere [...]» (Treccani)

costruzioni corrette, l'apprendente deve: avere del tempo per pensare alla regola, concentrarsi sulla correttezza formale della frase, e, naturalmente, conoscere la regola.

Non bisogna fare un uso eccessivo del monitor, in quanto si potrebbe risultare insicuri nel parlato; inoltre, tra le conseguenze negative spiccano un rallentamento significativo della conversazione, esitazioni e disattenzione rispetto a ciò che l'interlocutore sta tentando di comunicare.

Risulta essenziale, quindi, trovare un equilibrio tra l'attenzione riservata alla forma del messaggio e al suo contenuto, con l'obiettivo di garantire una comunicazione fluida senza, tuttavia, rinunciare alla correttezza formale.

La Input Hypothesis (ipotesi dell'input) sostiene che, per un'acquisizione ottimale della lingua, è necessario, innanzitutto, procedere per tappe. L'insegnante ha il compito di fornire, all'apprendente, un input che sia comprensibile, e che contenga, nello specifico, strutture leggermente più avanzate rispetto al suo livello attuale, che egli potrà comprendere tramite contesto e la sua conoscenza del mondo.

Un'ultima teoria rilevante, "The Affective Filter Hypothesis" (Teoria del filtro affettivo), studia come determinati fattori, detti, appunto, "affettivi", possono ostacolare o garantire successo nel processo d'acquisizione di una lingua. Questi rientrano, principalmente, in tre categorie:

- Motivazione
- Autostima o fiducia in sé stessi
- Ansia

In altre parole, un apprendente che ha un'elevata motivazione, fiducia in sé stesso e un basso livello di ansia, apprenderà in maniera più rapida ed efficace.

Il concetto di filtro affettivo di Krashen dimostra che, oltre agli aspetti strettamente linguistici, anche i fattori emotivi giocano un ruolo essenziale nell'apprendimento di una lingua.

Nel prossimo paragrafo, approfondiremo ulteriori aspetti psicologici, per completare il quadro teorico.

2.2 Dimensioni psicologiche e cognitive nell'apprendimento linguistico

Tornando al manuale di Pietro E. Balboni, un altro punto che sarebbe opportuno analizzare è l'"attitudine" alle lingue, che corrisponde alla predisposizione naturale o facilità con la quale un individuo apprende e, successivamente, utilizza una nuova lingua.

Questa risulta essere una caratteristica migliorabile e piuttosto dinamica, di conseguenza l'inclinazione o propensione dell'apprendente verso un'acquisizione più efficiente e celere non è mai definitiva: non si tratta semplicemente di "talento innato", ma la mente può essere plasmata, modellata attraverso l'esercizio.

Secondo lo psicologo Howard Gardner, esistono sette tipologie d'intelligenza. Di queste, cinque riescono ad incidere sull'acquisizione linguistica:

- Intelligenza linguistica: riguarda la capacità di usare opportunamente la lingua per esprimersi al meglio.
- Intelligenza logico-matematica: riguarda la capacità di ragionare logicamente e pensare in modo ordinato; utile nel problem solving²⁹, ma spesso non viene riservato spazio all'empatia o all'emozione.
- Intelligenza interpersonale: riguarda la capacità di provare empatia, mettersi nei panni dell'altro e interpretare le sue intenzioni, anche se ambigue, favorendo così la comunicazione.
- Intelligenza musicale: riguarda la capacità di acquisire un'adeguata intonazione e pronuncia.
- Intelligenza spaziale: riguarda la capacità di memorizzare spazi e organizzare mentalmente le immagini ricevute; molto utile per fissare il lessico.

Esistono, dunque, molteplici tipi di intelligenza, così come vi sono svariati stili cognitivi e d'apprendimento.

È essenziale, prima di tutto, specificare che «i tipi di intelligenza sono modi di percepire ed elaborare la realtà, gli stili cognitivi sono il modo di organizzare

²⁹ Problem solving: «è l'insieme delle abilità coinvolte nella risoluzione di problemi complessi, integrando risorse logiche e creative.» (Digital Attitude)

la conoscenza, gli stili d'apprendimento riguardano il modo di apprendere in maniera, ad esempio, olistica e globale piuttosto che analitica e riflessiva.^{30»}

A questo punto, possiamo analizzare gli stili di apprendimento:

- **Stile globale/stile analitico:** il primo studente apprende meglio partendo dal contesto e significato generale, è intuitivo e non si sofferma troppo sulle regole grammaticali, ma ha una visione d'insieme; il secondo utilizza un approccio più metodico e razionale, concentrandosi sui dettagli e, soprattutto, su regole grammaticali, strutture e costruzioni linguistiche.
- **Stile induttivo/stile deduttivo:** il primo studente parte da situazioni pratiche ed esempi concreti per poi arrivare, autonomamente, a formulare delle regole; il secondo parte da regole già note e le applica, successivamente, in contesti concreti, come esercitazioni.
- **Autonomia/dipendenza:** lo studente autonomo sa organizzare il proprio apprendimento in modo indipendente, sa prendere iniziative e risolvere problemi senza necessariamente affidarsi all'insegnante; lo studente dipendente ha bisogno di una guida costante, si affida all'insegnante per stimoli, correzioni e suggerimenti durante proprio percorso di apprendimento.

Un ultimo aspetto che risulta opportuno toccare, in questa analisi teorica, sono i tratti della personalità, nonostante, nel questionario che andremo ad analizzare nel capitolo 3, non vi siano domande specificatamente legate a quest'aspetto. Risulta essenziale accennare a questo elemento poiché, nel capitolo 5, delineeremo, in particolare, il ruolo del professore in classi estremamente eterogenee.

Esistono svariati elementi della personalità di ognuno che possono facilitare od ostacolare l'apprendimento linguistico, tra questi troviamo:

- **In/tolleranza per l'ambiguità:** uno studente intollerante all'ambiguità si sente facilmente a disagio se non gli vengono fornite indicazioni precise o regole ben definite; uno studente tollerante all'ambiguità, al contrario, riesce a sentirsi a suo agio anche quando le informazioni ricevute non sono del tutto chiare o complete.

³⁰ Le «nuove» sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società «liquide», pag. 40.

- In/dipendenza dal campo: uno studente indipendente dal campo sa concentrarsi sui dettagli rilevanti, senza farsi distrarre da stimoli irrilevanti o dall'insieme; uno studente dipendente dal campo tende a lasciarsi influenzare dal contesto generale e ad avere difficoltà nell'isolamento delle informazioni importanti.
- Capacità/difficoltà di prevedere i contenuti del testo sulla base del contesto: uno studente capace di leggere il contesto, riesce ad intuire facilmente cosa aspettarsi da un testo, anche solo osservandone il titolo o leggendo poche righe; uno studente con scarsa capacità di leggere il contesto ha bisogno di leggere tutto con attenzione per capire, senza riuscire a fare previsioni a partire da pochi indizi.
- Tendenza/difficoltà ad apprendere dai propri errori: la prima tipologia di studente riesce a identificare e accettare gli sbagli commessi, migliorando grazie a essi; la seconda tipologia di studente commette spesso gli stessi errori perché non è in grado di identificarli o fatica a rifletterci sopra concretamente.
- Intro/estroversione: uno studente introverso preferisce lavorare da solo o in piccoli gruppi, trovando spesso difficoltà nelle situazioni d'interazione; uno studente estroverso si trova a suo agio all'interno di un gruppo ampio di persone, e riesce ad apprendere anche grazie a dialogo e confronto.
- Cooperazione/competizione: uno studente cooperativo è in grado di collaborare con gli altri, condividendo idee per il bene del gruppo, senza il bisogno di emergere; uno studente competitivo, al contrario, quando coinvolto in un'attività di gruppo, si sente stimolato a dare il massimo per distinguersi, e punta all'affermazione personale, non al bene collettivo.

2.3 - Apprendimento dell'italiano L2 in un contesto migratorio

L'apprendimento di una nuova lingua, normalmente, non avviene mai in un contesto di vuoto sociale o culturale: le atlete straniere di futsal che si trasferiscono in Italia devono affrontare un'esperienza migratoria che, pur essendo legata a motivazioni professionali, comporta una serie di implicazioni di tipo cognitivo, relazionale e affettivo, legate all'inizio di nuova fase della loro vita.

Oltre al cambiamento linguistico, infatti, la migrazione verso un paese straniero implica necessariamente l'adattamento del soggetto a nuove norme culturali e dinamiche sociali, nonché il distacco netto da ciò che rappresenta la "normalità", sul piano socioculturale e in altri ambiti. Tali fattori, con molta probabilità, possono incidere significativamente sull'apprendimento di una lingua seconda, ostacolando il processo, in particolare, se l'ambiente risulta ostile, e favorendolo se, al contrario, nell'ambiente viene promossa l'inclusione e valorizzata la diversità culturale.

In contesti migratori, un elemento centrale che vale la pena analizzare è rappresentato dalla motivazione all'apprendimento, già menzionata in relazione ai filtri affettivi (Krashen), ma con un focus preciso, in questo caso, su una distinzione di tipo funzionale proposta da Gardner e Lambert³¹: la motivazione integrativa e quella strumentale.

La motivazione integrativa corrisponde al desiderio dell'apprendente di entrare a far parte della comunità di riferimento, di integrarsi al meglio nella cultura della società e comprenderla a pieno, e di costruire relazioni personali con gli abitanti.

La motivazione strumentale nasce, al contrario, da un desiderio di ottenere un vantaggio pratico o concreto dallo studio di una L2, come ad esempio trovare un lavoro o superare un esame.

Nel caso delle atlete di futsal, presumibilmente, la motivazione che le spinge ad apprendere l'italiano è prettamente strumentale, legata alla loro professione di calciatrici. È necessario capiscano le indicazioni di staff e compagne e le dinamiche di squadra per eseguire al meglio il proprio lavoro ogni giorno. Di conseguenza, anche se vi fosse un interesse di tipo integrativo, quello strumentale sarebbe rilevante in ogni caso, se non predominante.

L'apprendimento linguistico in contesti migratori assume forme diverse rispetto ai contesti scolastici: l'acquisizione della L2 avviene in modo frammentario e non strutturato; le giocatrici si trovano immerse nella nuova cultura sin da subito, senza alcun riferimento o figura professionale che le aiuti.

³¹ Gardner e Lambert: Robert C. Gardner è stato professore emerito di psicologia alla Western University e uno dei principali studiosi nel campo della psicologia dell'apprendimento linguistico; insieme a Wallace E. Lambert, professore di psicologia alla McGill University, nonché uno dei fondatori della psicolinguistica e della sociolinguistica, ha elaborato il modello socio-educazionale della motivazione nell'acquisizione di una seconda lingua.

L'approccio o apprendimento immersivo³² potrebbe rappresentare un metodo efficace per imparare velocemente costruzioni utili alla vita quotidiana e vocaboli funzionali, ma l'apprendente, senza un approccio di tipo metodico e graduale, potrebbe, presumibilmente, rischiare di avere lacune di tipo grammaticale, lessicale, sintattico.

Oltre alla mancanza di fondamenta teoriche, l'input disponibile in un contesto simile non è sempre sufficiente o variegato: l'interazione potrebbe, verosimilmente, limitarsi all'uso di tecnicismi sportivi, essere minima o, ancora, le ragazze italiane potrebbero utilizzare ognuna il proprio dialetto, lasciando la persona migrante confusa e disorientata.

Le uniche influenze, data l'assenza di una guida, risultano quindi essere le relazioni sociali principali o l'ambiente di lavoro, che in pochi casi forniscono basi solide per un'acquisizione adeguata della L2.

In assenza di un supporto, la responsabilità dell'apprendimento linguistico ricade, quindi, interamente sull'individuo. Le strategie di compenso adottate, come comunicazione gestuale e uso del traduttore, verranno approfondite nel capitolo seguente attraverso l'analisi del questionario somministrato alle atlete.

Nel frattempo, per concludere, è importante sottolineare come, a fronte delle sopracitate considerazioni, l'organizzazione di corsi ideati specificatamente per i contesti migratori, in questo caso sportivi, per esempio, limiterebbe criticità e lacune, e permetterebbe alle atlete di lavorare serenamente nel nuovo ambiente, oltre a poter affrontare tranquillamente le piccole sfide linguistiche quotidiane.

Questo aspetto verrà trattato, specificatamente, nel capitolo 5.

³² Apprendimento immersivo: strategia educativa che utilizza tecnologie avanzate per simulare situazioni di vita reali, favorendo un coinvolgimento attivo da parte dello studente.

Capitolo 3 – Studi di caso: il questionario

3.1 - Esperienza migratoria delle giocatrici straniere: un'introduzione al questionario e una prima analisi

Dopo aver fornito una base teorica sull'apprendimento dell'italiano L2, prima in linea generale e successivamente con un focus sui contesti migratori, possiamo concentrarci sull'esperienza vera e propria delle giocatrici straniere di futsal, protagoniste di questa tesi.

La prima indagine di caso è stata condotta tramite un questionario di 20 domande sull'esperienza migratoria delle atlete, con particolare attenzione rivolta allo studio della lingua italiana, le barriere linguistiche e culturali riscontrate, le percezioni personali e le strategie d'adattamento.

L'obiettivo è quello di analizzare il modo in cui la visione delle ragazze cambia in base a fattori specifici come età, nazionalità e tempo trascorso in Italia, nonché differenze individuali di personalità, che talvolta emergono spontaneamente dalle risposte al questionario, nonostante l'assenza di domande mirate.

Inoltre, la ricerca vuole mettere in evidenza gli ostacoli ai quali si sta cercando di fornire soluzione: alcune testimonianze mettono in rilievo la facilità d'inserimento e l'ottima accoglienza nella squadra, nonché la lingua italiana vista come facilmente accessibile e assimilabile, ma emergono anche numerose criticità per quanto riguarda l'uso di quest'ultima e dei dialetti, unitamente alla presenza di pregiudizi, chiusura mentale e intolleranza degli italiani verso altre culture.

Il questionario ha ricevuto 67 risposte, e le nazionalità studiate sono, in tutto, 14 (con l'aggiunta di un'atleta che afferma di avere doppia nazionalità: per questa ragione, nel seguente elenco, ne troveremo 15).

Di seguito il numero di giocatrici per nazionalità:

- Nazionalità brasiliana: 29
- Nazionalità spagnola: 13
- Nazionalità portoghese: 4
- Nazionalità finlandese: 1
- Nazionalità croata: 2
- Nazionalità polacca: 2

- Nazionalità francese: 2
- Nazionalità giapponese: 1
- Nazionalità ungherese: 3
- Nazionalità argentina: 5
- Nazionalità iraniana: 1
- Nazionalità gallese (Regno Unito): 1
- Nazionalità brasiliana-portoghese (doppia nazionalità): 1
- Nazionalità ucraina: 1
- Nazionalità belga: 1

In percentuale:

- Nazionalità brasiliana: 43,3%
- Nazionalità spagnola: 19,4%
- Nazionalità portoghese: 6,0%
- Nazionalità finlandese: 1,5%
- Nazionalità croata: 3,0%
- Nazionalità polacca: 3,0%
- Nazionalità francese: 3,0%
- Nazionalità giapponese: 1,5%
- Nazionalità ungherese: 4,5%
- Nazionalità argentina: 7,5%
- Nazionalità iraniana: 1,5%
- Nazionalità gallese (Regno Unito): 1,5%
- Nazionalità brasiliana-portoghese (doppia nazionalità): 1,5%
- Nazionalità ucraina: 1,5%
- Nazionalità belga: 1,5%

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

(Numero di rispondenti per nazionalità)

Osservando il grafico, ciò che emerge immediatamente è il marcato divario nel numero di risposte tra le diverse nazionalità, con una netta prevalenza di calciatrici brasiliane rispetto a tutte le altre.

Sebbene l'analisi non includa la totalità delle calciatrici straniere presenti nel futsal femminile italiano, l'ampia presenza di calciatrici di nazionalità brasiliana tra le partecipanti riflette una realtà confermata anche da altre fonti: infatti, prendendo, ad esempio, come riferimento la Serie A di futsal femminile, sul sito della Divisione Calcio a 5 è possibile consultare le rose complete, e su siti come CeroaCero, o la sua versione portoghese ZeroaZero, già citati nel capitolo 2, è possibile consultare il profilo delle atlete e risalire alla loro nazionalità. Emerge chiaramente, quindi, che le calciatrici brasiliane costituiscono la maggioranza assoluta tra le straniere impegnate nei campionati italiani. A supporto di ciò, ricordando che, spesso, i siti sopracitati sono incompleti, anche una consultazione dei profili social ufficiali delle squadre (come Facebook e Instagram) permette di risalire con facilità alla nazionalità delle atlete, grazie a post di presentazione, annunci di ingaggio o contenuti multimediali a loro dedicati.

Secondo una ricerca svolta da Bruna Melo Maciel (ragazza brasiliana laureata in Educazione Fisica) nel 2020, il motivo principale della loro migrazione è di natura economica.

Dallo studio, nel quale viene analizzata sia la situazione di atlete brasiliane in Brasile che in Italia, emerge che, in Brasile, il futsal è percepito più come un hobby che come una professione vera e propria, e la retribuzione risulta essere minima o assente. In quanto all'Italia, al contrario, questo sport viene spesso retribuito esattamente come fosse un lavoro, permettendo alle atlete di mantenersi senza dover svolgere alcun tipo di attività lavorativa parallela.

(Bruna M. Maciel, "Análise da trajetória profissional de jogadoras de futsal brasileiras que atuam no Brasil e na Itália", 2020.)

Passando ad un altro elemento estremamente rilevante nell'analisi, l'età delle partecipanti varia da 20 a 43 anni.

Per una maggiore precisione, e suddividendo le atlete in fasce d'età di 5 anni:

- Atlete dai 20 ai 24 anni: 5
- Atlete dai 25 ai 29 anni: 17
- Atlete dai 30 ai 34 anni: 27
- Atlete dai 35 ai 39 anni: 10
- Atlete dai 40 ai 44 anni: 8

In percentuale:

- Atlete dai 20 ai 24 anni: 7,5%
- Atlete dai 25 ai 29 anni: 25,4%
- Atlete dai 30 ai 34 anni: 40,3%
- Atlete dai 35 ai 39 anni: 14,9%
- Atlete dai 40 ai 44 anni: 11,9%

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

(Distribuzione del campione per fasce d'età)

Volendo fare una stima sull'età dell'effettivo arrivo in Italia da parte delle straniere, i dati appena riportati potrebbero essere confrontati ai dati raccolti tramite le seguenti domande del questionario: "Da quanto tempo vivi in Italia?" o "Per quanto tempo hai vissuto in Italia?" (come indicato nel questionario, la prima domanda era destinata alle atlete ancora presenti in Italia, mentre la seconda doveva essere compilata solo da chi aveva già lasciato il Paese).

Il confronto, di conseguenza, viene svolto tramite un'opportuna suddivisione tra chi vive e gioca ancora in Italia, chi ci ha giocato in passato, e con l'aggiunta delle risposte non valide sotto le tre voci possibili: problemi di comprensione della domanda, dato incompleto, periodo discontinuo.

I dati sono stati calcolati tramite un processo di sottrazione tra le voci del questionario "età" (che è stata calcolata alla data di chiusura del questionario, luglio 2025, o, per le partecipanti che hanno fornito la data di nascita completa, è stata calcolata con precisione alla data in cui hanno effettivamente compilato e consegnato il questionario) e le risposte delle rispettive atlete a una delle due possibili domande sopracitate.

Volendo aggiungere che per i periodi di tempo inferiori a 1 anno riportati si sottrarrà zero, e che i valori espressi in forma approssimativa (es. "circa" o "più o meno" 10 anni), verrà semplicemente preso in considerazione il numero riportato, i risultati, avendo ora diviso le atlete in fasce d'età di 6 anni, sono i seguenti:

- Atlete arrivate in Italia tra i 19 e i 24 anni: 15
- Atlete arrivate in Italia tra i 25 e i 30 anni: 24
- Atlete arrivate in Italia tra i 31 e i 36 anni: 4

Con un numero di partecipanti attualmente residenti all'estero pari a: 15 (e una permanenza media in Italia pari a 3,6 anni).

Con un numero di partecipanti escluse, suddivise per categorie, pari a:

- Problemi di comprensione della domanda: 5
- Dato incompleto: 3
- Periodo discontinuo: 1

L'età media di arrivo in Italia delle giocatrici straniere corrisponde, quindi, a 25,4 anni.

Questo dato ci sarà enormemente utile nel capitolo 5, in cui verranno proposte soluzioni concrete di supporto linguistico alle protagoniste dello studio, tenendo in conto diversi parametri, tra cui anche l'età.

(Distribuzione delle giocatrici straniere per fascia d'età al momento dell'arrivo in Italia)

3.2 - Il questionario: apprendimento dell'italiano con fattori e variabili

In questo paragrafo, procederemo con l'analisi delle successive domande presenti nel questionario, raggruppandole in base all'argomento sul quale vertono e alla risposta richiesta.

Queste mirano a esplorare il percorso di apprendimento della lingua italiana da parte delle atlete, la percezione che hanno del proprio livello di competenza e il livello di sicurezza nel parlare l'italiano, sia in ambito sportivo che nella vita quotidiana:

- Quando hai iniziato a studiare l'italiano?
- Ritieni di avere un buon livello d'italiano attualmente?
- Come valuti il tuo livello di italiano attuale? (Usa il sistema di livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue³³ - CEFR)
- Ti senti oggi a tuo agio nel parlare in italiano con le compagne e lo staff?
- Ti senti oggi a tuo agio nel parlare in italiano con le persone nella vita quotidiana (fuori dal contesto sportivo)?

Focalizzandoci sulla prima domanda di questa lista, "Quando hai iniziato a studiare l'italiano?", intesa come domanda generica, che non include necessariamente lo studio formale³⁴ attraverso corsi specifici, ma può semplicemente riguardare lo studio autonomo (non può riguardare, al contrario, l'apprendimento spontaneo, data la possibilità, per le atlete, di selezionare l'opzione "non l'ho mai studiato, ho imparato parlando"), è possibile affermare che, su 67 partecipanti:

- Il 49,3%, che corrisponde a 33 atlete, ha iniziato a studiare l'italiano dopo essere arrivata in Italia.
- Il 40,3%, che corrisponde a 27 atlete, non l'ha mai studiato, ma l'ha imparato parlando.
- Il 9%, che corrisponde a 6 atlete, ha iniziato a studiare l'italiano nel proprio paese.
- L'1,5%, che corrisponde a 1 atleta, ha studiato l'italiano sia nel proprio paese che in Italia.
- Lo 0%, che corrisponde a 0 atlete, dichiara di non conoscere l'italiano.

³³ Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: «[...] è una guida del Consiglio d'Europa utilizzata per descrivere i risultati di chi studia lingue straniere. Il QCER mette a disposizione un metodo di apprendimento, insegnamento e valutazione che si applica a tutte le lingue in Europa. Il QCER prevede sei livelli di riferimento, utilizzati in tutta Europa per inquadrare le competenze linguistiche. La griglia di autovalutazione del QCER viene utilizzata nel profilo Europass per aiutare le persone ad autovalutare le proprie competenze linguistiche.»

³⁴ Studio formale: s'intende, in questo caso, la frequentazione di corsi di lingua italiana, che possono essere di varie tipologie, come ad esempio intensivi o saltuari. Sono quindi una categoria ampia e diversificata, e la loro efficacia può dipendere da fattori come qualità e durata.

Di conseguenza, più della metà delle partecipanti ha preferito studiare, autonomamente o attraverso dei corsi, la lingua italiana, prima dell'esperienza in Italia (40 su 67, ovvero il 59,7%).

Volendo ora analizzare le tendenze legate alle diverse nazionalità, si osserva quali gruppi abbiano ritenuto più opportuno studiare l'italiano, autonomamente o attraverso corsi formali, nel proprio paese o in Italia, e quali, invece, abbiano preferito apprenderlo direttamente in loco, attraverso l'uso quotidiano:

- Hanno studiato l'italiano dopo essere arrivate in Italia: 18 brasiliane, 5 spagnole, 3 ungheresi, 2 argentine, 1 croata, 1 finlandese, 1 ucraina, 1 francese, 1 iraniana (in totale: 33)
- Non hanno mai studiato l'italiano, ma l'hanno imparato parlando: 10 brasiliane, 6 spagnole, 4 portoghesi, 3 argentine, 1 belga, 1 gallese, 1 croata, 1 francese (in totale: 27)
- Hanno studiato l'italiano prima di arrivare in Italia: 2 polacche, 2 spagnole, 1 brasiliana, e giapponese (in totale: 6)
- Hanno studiato l'italiano sia nel proprio paese che in Italia: 1 brasiliana-portoghese (in totale: 1)
- Dichiarano di non conoscere l'italiano: 0

Analizzando ora i dati appena riportati, emerge che:

- Le atlete brasiliane, che costituiscono il gruppo più numeroso, tendono ad apprendere l'italiano dopo il loro arrivo in Italia. Questo dato, se confrontato al numero di atlete brasiliane nel campionato italiano, e con riferimento al questionario e ai dati precedentemente riportati, significa, con molta probabilità, che le atlete sono molto fiduciose del fatto che riusciranno tranquillamente ad imparare la lingua e ad ambientarsi (che può essere legato a un loro approccio mentale o culturale), o che, arrivando in Italia, sono certe vi sia sempre qualcuno che parli la loro lingua all'interno della squadra, e possa mediare e aiutarle a comprendere le indicazioni dello staff e le conversazioni delle compagne.
- Le atlete spagnole presentano una distribuzione più equilibrata tra chi ha studiato l'italiano in Italia, chi nel proprio paese, e chi l'ha appreso parlando.

- Le atlete provenienti da paesi in cui non si parlano lingue romanze, come l'Ungheria, la Polonia, il Giappone o l'Iran, mostrano una maggiore tendenza allo studio, formale o autonomo, sia prima che dopo l'arrivo.
- Le portoghesi, le argentine e alcune atlete da paesi come la Croazia, la Francia, il Galles o il Belgio, per la maggior parte, sembrano affidarsi all'apprendimento spontaneo, tramite l'esperienza diretta in Italia.
- Anche singole presenze da paesi come la Finlandia o l'Ucraina rientrano tra coloro che hanno studiato l'italiano una volta giunte nel nostro Paese, a conferma di una tendenza comune: secondo il questionario, chi proviene da contesti meno esposti alla lingua italiana tende a preferire lo studio, che sia formale o autonomo.

Si procede quindi al confronto tra i dati appena riportati e la percezione che le atlete hanno circa il proprio livello di competenza in lingua italiana, a seguito della modalità prescelta per lo studio.

Secondo il questionario:

- 44 atlete in totale (65,7%) sono sicure del proprio livello, ma credono vi siano ancora aree da migliorare.
- 13 atlete in totale (19,4%) sono molto sicure del loro livello, con piena fiducia nelle proprie competenze.
- 7 atlete (10,4%) trovano ancora qualche difficoltà.
- 3 atlete (4,5%) hanno ancora difficoltà significative nella comprensione e/o produzione orale.

Connettendo ora la modalità di studio (autonoma e/o formale, entrambe incluse nel concetto di "studio" presente nella precedente domanda, e spontanea) alle percezioni delle partecipanti:

- Tra le atlete che hanno studiato l'italiano dopo essere arrivate in Italia (33), abbiamo un totale di 19 che ritengono di avere un buon livello di italiano, con aree ancora da migliorare, 9 sostengono di essere molto sicure del proprio livello, con piena fiducia nelle proprie competenze, 2 hanno ancora qualche difficoltà, e 3 hanno ancora difficoltà significative nella comprensione e/o produzione orale.
- Tra le atlete che non hanno mai studiato l'italiano, ma hanno preferito impararlo tramite esperienza diretta (27), abbiamo un totale di 21 che

ritengono di avere un buon livello, con aree ancora da migliorare, 4 sostengono di essere molte sicure del proprio livello, con piena fiducia nelle proprie competenze, 2 hanno ancora qualche difficoltà, nessuna ha difficoltà significative nella comprensione e/o produzione orale.

- Tra le atlete che hanno studiato l'italiano prima di arrivare in Italia, nel proprio paese (6), abbiamo un totale di 4 che ritengono di avere un buon livello, con aree ancora da migliorare, nessuna sostiene di essere molto sicura del proprio livello, con piena fiducia nelle proprie competenze, 2 hanno ancora qualche difficoltà, nessuna ha ancora difficoltà significative nella comprensione e/o produzione orale.
- L'unica partecipante che rientra tra le atlete che affermano di aver studiato l'italiano sia nel proprio paese che in Italia dichiara di avere ancora alcune difficoltà.

Possiamo quindi constatare che:

- Un totale di 28 atlete su 33, tra quelle che hanno studiato in Italia, ritiene di avere un buon livello, o un buon livello con margini di miglioramento.
- Un totale di 25 atlete su 27, tra quelle che non hanno mai studiato ma hanno imparato con l'esperienza, ritiene di avere un buon livello, o un buon livello con margini di miglioramento.
- Un totale di 4 atlete su 6, tra quelle che hanno studiato nel proprio paese, ritiene di avere un buon livello con margini di miglioramento.
- L'unica atleta che ha studiato sia nel proprio paese che in Italia sostiene di avere ancora qualche difficoltà.

Di conseguenza, solo 8 atlete, sulle 40 totali che hanno scelto di studiare formalmente o autonomamente l'italiano, percepiscono di avere difficoltà più o meno gravi nell'uso e comprensione della lingua italiana (20%) e, per quanto riguarda coloro che hanno preferito l'apprendimento spontaneo, la percentuale si abbassa al 7,4% (solo 2 su 27 totali).

Ulteriori osservazioni, necessarie per una comprensione più approfondita:

- La maggior parte delle atlete che dichiara di avere ancora qualche difficoltà, o difficoltà significative (queste corrispondono al 14,9% delle partecipanti totali), non vive più in Italia e/o ha avuto esperienze brevi (al massimo 3 anni, con una sola eccezione, ma, in media, 1,4 anni), c'è

stata per un periodo di tempo discontinuo, è ancora in Italia ma da breve tempo.

- Le lingue più distanti dall'italiano (giapponese, persiano, ungherese) compaiono tra i casi con difficoltà.
- Le atlete che ritengono di avere un buon livello, o un buon livello con margini di miglioramento, indipendentemente dalla modalità di studio adottata (spontanea, autonoma, formale), hanno vissuto in Italia, in media, 7,0 anni (con 4 atlete su 57 escluse dal conteggio per via di dato incompleto o problemi di comprensione della domanda), indicando, secondo i dati precedentemente riportati, che la modalità di studio prescelta non è né l'unico fattore che incide sulla percezione delle proprie competenze, né, probabilmente, il più determinante, e che sarà necessario, per valutare l'effettiva incidenza del metodo di apprendimento, connettere questi dati, successivamente, a quelli sui corsi d'italiano frequentati, la durata di questi, o la tipologia di corso frequentata, se emerge dalle risposte.
- È opportuno sottolineare, infine, che la percezione di competenza in una lingua non coincide necessariamente con la competenza effettiva; nonostante ciò, il fatto di sentirsi sicure rappresenta un dato positivo, in quanto favorisce la motivazione e l'inserimento.

In conclusione, vi sono molteplici variabili che possono influire sia sulla percezione personale della giocatrice che sull'acquisizione della lingua, e affermare che il metodo di studio incida significativamente sull'apprendimento non equivale ad instaurare, tra i due, un rapporto causale, ma di semplice correlazione.

Passando alla domanda successiva, ci concentreremo sull'autovalutazione del livello di competenza in lingua italiana, utilizzando come riferimento il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

Secondo i dati del questionario:

- Il 3% delle atlete (2 su 67) si autovaluta come A1 in lingua italiana.
- L'11,9 delle atlete (8 su 67) si autovaluta come A2 in lingua italiana.
- Il 29,9% delle atlete (20 su 67) si autovaluta come B1 in lingua italiana.
- Il 16,4% delle atlete (11 su 67) si autovaluta come B2 in lingua italiana.
- Il 20,9% delle atlete (14 su 67) si autovaluta come C1 in lingua italiana.
- Il 7,5% delle atlete (5 su 67) si autovaluta come C2 in lingua italiana.

- Il 10,4% delle atlete (7 su 67) afferma di non essere sicura del proprio livello.

Conclusioni:

- La distribuzione delle risposte è piuttosto eterogenea.
- La maggioranza delle atlete, 31 su 67, ovvero il 46,3%, si colloca tra i livelli intermedi (B1, B2).
- Solo 10 atlete su 67, ovvero il 14,9%, si collocano tra i livelli più bassi (A1, A2).
- Un numero non trascurabile di 19 atlete, ovvero il 28,4%, si collocano tra i livelli di maggior padronanza della lingua (C1, C2).
- Una piccola parte delle intervistate ha poca familiarità con il QCER e/o non è in grado di autovalutarsi.
- La media del tempo trascorso in Italia dalle 2 atlete che si collocano al livello A1 è di 6 mesi, ed entrambe hanno frequentato corsi di lingua.
- La media del tempo trascorso in Italia dalle 8 atlete che si collocano al livello A2 è di 1,2 anni (1 atleta esclusa dal conteggio per via di una risposta non pertinente), solo 2 hanno frequentato corsi (1 atleta esclusa dal conteggio per via di alcune incongruenze tra le risposte sui corsi di lingua).
- La media del tempo trascorso in Italia dalle 20 atlete che si collocano al livello B1 è di 4,7 anni (incluso un caso di 3 anni definiti discontinui; 3 atlete sono state escluse dal conteggio per via di dati incompleti), e 7 di esse hanno frequentato corsi di lingua (1 atleta esclusa dal conteggio per via di dati incompleti).
- La media del tempo trascorso in Italia dalle 11 atlete che si collocano al livello B2 è di 8,5 anni, e 6 di esse hanno frequentato corsi di lingua.
- La media del tempo trascorso in Italia dalle 14 atlete che si collocano al livello C1 è di 8,7 anni, e la metà di esse ha frequentato corsi o studiato autonomamente.
- La media del tempo trascorso in Italia dalle 5 atlete che si collocano al livello C2 è di 8,1 anni, e 4 su 5 hanno frequentato corsi. Risulta curioso come un'atleta tra queste si collochi al livello massimo di padronanza linguistica a seguito di soli 6 mesi in Italia e 4 mesi di corsi di italiano.
- I dati mostrano chiaramente come la percezione del livello di competenza linguistica cresca con il tempo di permanenza in Italia; la frequenza dei corsi di lingua, in caso di soggiorni prolungati, risulta

avere un peso minore. In ogni caso, il presente studio punta ad aiutare l'atleta nella fase iniziale.

Passando alle ultime due domande di questo capitolo, analizzeremo quanto le atlete si sentano a proprio agio (da 1 a 5, di cui 1 rappresenta il massimo disagio nel comunicare, e 5 la tranquillità e serenità nel farlo) parlando italiano con le compagne di squadra e i membri dello staff e, successivamente, quanto queste si sentano a proprio agio parlando italiano nella vita quotidiana.

Iniziando con il contesto sportivo, secondo i dati del questionario:

- L'1,5% delle atlete (1 su 67) ha votato: 1
- L'1,5% delle atlete (1 su 67) ha votato: 2
- L'11,9% delle atlete (8 su 67) ha votato: 3
- Il 29,9% delle atlete (20 su 67) ha votato: 4
- Il 55,2% delle atlete (37 su 67) ha votato: 5

Procedendo con il contesto quotidiano:

- L'1,5% delle atlete (1 su 67) ha votato: 1
- L'1,5% delle atlete (1 su 67) ha votato: 2
- Il 22,4% delle atlete (15 su 67) ha votato: 3
- Il 34,3% delle atlete (23 su 67) ha votato: 4
- Il 40,3% delle atlete (27 su 67) ha votato: 5

Possiamo notare che le atlete dichiarano di sentirsi più a loro agio nel comunicare in italiano nel contesto sportivo rispetto a quello quotidiano: oltre l'85%, in totale, vota 4 o 5 con compagne e staff, mentre nella vita di tutti i giorni la percentuale scende al 74,6%. Probabilmente, ciò dipende dal fatto che, nel futsal, molti termini risultano più immediati, o siano, per esempio, internazionali, e quindi più facili da utilizzare per comunicare. Inoltre, un esercizio, una giocata o uno schema possono essere mostrati direttamente alla giocatrice, tramite dimostrazioni pratiche, mentre nella vita quotidiana questo supporto pratico manca.

3.3 - Il questionario: esperienza delle atlete nei corsi di italiano frequentati

Data l'importanza rivestita dai corsi di italiano in questa tesi di laurea, in vista del capitolo 5, nel quale approfondiremo questi ultimi come possibili soluzioni alle criticità riscontrate dalle atlete, e al fine di garantire una lettura più fluida

dei capitoli ed evitare che risultino poco scorrevoli o troppo lunghi, è stato necessario separare completamente le risposte delle atlete su permanenza in Italia e metodo di studio, e l'esperienza e influenza effettiva dei corsi di italiano frequentati.

Nel paragrafo 3.3 affronteremo le seguenti domande (le successive alla prima erano da compilare esclusivamente in caso di risposta affermativa alla domanda citata):

- Hai frequentato corsi di lingua italiana nel tuo paese o in Italia?
- Per quanto tempo hai frequentato corsi di lingua italiana?
- Dove hai frequentato i corsi di lingua italiana?
- Com'è stata la tua esperienza nel seguire i corsi di italiano? Descrivila brevemente.
- Hai mai ottenuto una certificazione linguistica in italiano?
- Quali aspetti della lingua italiana ti mettono più in difficoltà?
- Come hai affrontato le difficoltà linguistiche che hai incontrato?
- Cosa ti ha aiutato di più a migliorare il tuo italiano?

Iniziando con la prima domanda, che include solo ed esclusivamente il concetto di studio formale, secondo i dati del questionario, e considerando sempre un totale di 67 atlete, possiamo affermare che:

- 39 atlete hanno appreso la lingua italiana autonomamente (58,2%).
- 24 atlete hanno seguito corsi di italiano in Italia (35,8%).
- 3 atlete hanno seguito corsi di italiano in Italia e nel proprio paese (4,5%).
- 1 atleta ha seguito corsi di italiano nel proprio paese (1,5%).

I dati riportati permettono di affermare che:

- 28 atlete su 67 hanno frequentato corsi di lingua italiana (41,8%).
- La maggior parte delle atlete ha preferito lo studio autonomo o l'apprendimento spontaneo, presumibilmente per via della possibilità di contatto diretto con la lingua nel contesto sportivo.
- La maggior parte delle atlete che ha frequentato corsi ha scelto l'Italia come destinazione per studiare, presumibilmente per via dell'indisponibilità di corsi di italiano nel proprio paese d'origine, o per la possibilità di un apprendimento più immersivo e diretto in un contesto in cui la lingua viene utilizzata quotidianamente.

- Al contrario, le atlete che hanno studiato nel proprio paese, risultano essere solo 4.

Volendo ora confrontare questi dati con quelli riportati precedentemente sulla percezione del proprio livello di italiano da parte delle atlete:

- 33 atlete su 39 (84,6%), tra quelle che hanno imparato la lingua italiana autonomamente o spontaneamente, escludendo quindi lo studio formale, sono molto o mediamente sicure del proprio livello; di conseguenza, solo 6 atlete su 39 dichiarano di avere ancora qualche difficoltà o difficoltà significative (15,4%).
- 21 atlete su 24 (87,5%), tra quelle che hanno seguito corsi di lingua italiana in Italia, sono molto o mediamente sicure del proprio livello; di conseguenza, solo 3 atlete su 24 dichiarano di avere ancora qualche difficoltà o difficoltà significative (12,5%).
- 3 atlete su 3 (100%), tra quelle che hanno seguito corsi di lingua italiana in Italia e nel proprio paese, sono molto o mediamente sicure del proprio livello.
- L'unica atleta che ha seguito corsi di lingua italiana nel proprio paese dichiara di avere ancora qualche difficoltà.
- Delle 28 atlete totali che hanno frequentato corsi di lingua italiana, solo 4 dichiarano di avere ancora qualche difficoltà o difficoltà significative (14,3%).

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

Conclusioni:

- In base al confronto, non emergono differenze marcate nella percezione personale di competenza linguistica tra chi ha imparato in modo spontaneo o autonomo e chi ha seguito corsi di lingua italiana. In entrambi i gruppi, la maggioranza delle atlete si percepisce come sicura o mediamente sicura del proprio livello.
- Di conseguenza, lo studio formale non è il fattore principale per quanto riguarda la percezione personale, da parte delle atlete, delle proprie competenze linguistiche; elementi, come la durata o continuità della permanenza in Italia, l'esposizione quotidiana alla lingua e la distanza dalla propria lingua madre, sembrano rivestire un ruolo più determinante.

Andremo ora a confrontare questi dati con la durata effettiva dei corsi frequentati dalle ragazze, per vedere se rappresenta un altro fattore determinante nella percezione delle atlete.

È importante ricordare che i dati numerici potrebbero non corrispondere a quelli riportati per quanto riguarda la domanda “Quando hai iniziato a studiare l’italiano?”, poiché la domanda citata includeva anche modalità di studio spontanea e autonoma.

Innanzitutto, è opportuno segnalare che, secondo il questionario:

- La durata media della frequenza di corsi di lingua italiana da parte delle atlete corrisponde a 9 mesi e 3 settimane (questa domanda conta 33 risposte totali, di cui 3 atlete escluse dal conteggio per via di dati imprecisi o vaghi e 4 escluse per via di problemi di comprensione della domanda; di conseguenza, il conteggio ne include solo 26).

Conclusioni:

- La durata media dei corsi risulta piuttosto breve e non prolungata nel tempo.
- Questi dati, se confrontati con quelli delle percezioni personali di livello linguistico, ci permettono di affermare che la durata dei corsi non è l’unico fattore determinante. La maggior parte delle atlete si sente comunque mediamente o molto sicura del proprio livello.

La domanda successiva riguarda il luogo di frequentazione dei corsi e include, tra le risposte, lo studio individuale. Tenendo in conto che vi sono state 35 risposte totali, incluso 7 atlete che affermano di aver studiato in autonomia (contro le 33 della domanda precedente, che dimostra che vi sono stati svariati problemi di distrazione o comprensione in questa sezione di domande), secondo il questionario:

- 19 atlete su 35 hanno frequentato corsi di italiano in una scuola di lingua per stranieri (54,3%).
- 7 atlete su 35 hanno scelto lo studio individuale (20%).
- 6 atlete su 35 hanno frequentato corsi di italiano privati con insegnanti o tutor (17,1%).
- 6 atlete su 35 hanno frequentato corsi di italiano online (17,1%).
- 2 atlete su 35 hanno frequentato corsi di italiano in università (5,7%).

- 2 atlete su 35 hanno frequentato corsi di italiano in istituti tecnici o scuole superiori (5,7%).

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

Conclusioni:

- I dati evidenziano una grande eterogeneità per quanto riguarda i percorsi di studio delle atlete.
- La maggioranza delle atlete ha scelto delle scuole di lingue per stranieri, probabilmente per via della loro specificità e didattica mirata, ma vi sono anche percentuali non irrilevanti di atlete che hanno studiato autonomamente, assieme a insegnanti o tutori, o attraverso corsi online.
- Minori sono le percentuali di atlete che hanno studiato in scuole superiori, istituti tecnici e università.
- L'eterogeneità dei percorsi, unita alle percezioni delle partecipanti, lascia intendere che ogni esperienza formativa intrapresa sia unica e, sicuramente, contribuisca a riempire il bagaglio culturale e linguistico della giocatrice, ma ognuna la vive a modo proprio e ne ricava risultati differenti; in ogni caso, lo studio formale da solo non è sufficiente: anche l'esposizione quotidiana alla lingua di riferimento, come abbiamo già specificato in precedenza, è un fattore determinante.

Analizzando ora le risposte delle partecipanti alla domanda: "Com'è stata la tua esperienza nel seguire i corsi di italiano? Descrivila brevemente.", emergono note positive e criticità riscontrate dalle atlete nella frequenza dei corsi di lingua italiana, dati che ci saranno estremamente utili in vista del capitolo 5 per delineare un percorso di studio adeguato alle esigenze di ognuno.

Innanzitutto, le risposte sono state, in totale, 31.

È stato necessario organizzare i commenti delle partecipanti in una tabella secondo il loro tono, per facilitare l'interpretazione dei dati e individuare in maniera immediata i principali punti di forza e problemi dei corsi.

Risulta opportuno precisare che i commenti sono stati riportati esattamente come appaiono nel questionario: non sono quindi stati corretti gli errori di battitura o linguistici in generale.

Commento	Tono prevalente
"It's difficult for me" ("È difficile per me")	Negativo
"Mi ha aiutato tantissimo, è stata una buona esperienza"	Positivo
"È stata molto bella e mi ha aiutato molto con la lingua."	Positivo
"Buona ma solo era 1 giorno alla settimana e imparato più parlando con le persone"	Misto
"It helped me a lot with learning the basics. Since I mostly attended group classes, the progress was slower." ("Mi ha aiutato molto ad imparare le basi. Poiché ho frequentato soprattutto lezioni di gruppo, i progressi sono stati più lenti.")	Misto
"Fondamentale per iniziare a esprimermi"	Positivo
"Tranquillo."	Positivo
"Una bella esperienza altroché necessaria per accelerare i tempi. Corso fatto bene e professori in gamba."	Positivo
"In the language school it was great I learned everything that I know there. In private lessons it was not good she tried to teach me only history and I needed to learn the language" ("Nella scuola di lingue è stato fantastico, ho imparato lì tutto quello che so. Nelle lezioni private non è andata bene: cercava di insegnarmi solo storia, mentre io avevo bisogno di imparare la lingua.")	Misto
"Buona, prima non capiva niente e quando ho ritornato capiva tutto. Grazie tutto, secondo me alle lezioni"	Positivo
"it helped me to learn grammar basics and to extend vocabulary" ("Mi ha aiutata ad imparare le basi della grammatica e ad estendere il mio vocabolario")	Positivo
"Mi ha dato una piccola base per capire diverse cose nel quotidiano"	Positivo

"Esperienza molto interessante, ma anche perché essendo neo latino come lingua, mi sono trovata molto vicina al portoghese"	Positivo
"È stata una bella esperienza, ho imparato molto e mi ha aiutato tantissimo a parlare e ad scrivere"	Positivo
"Nel mio corso di italiano c'erano stranieri di molte nazionalità (cinesi, russi, pakistani, ucraini...) e la lezione andava molto lentamente rispetto a quello che potevo avanzare io, quindi l'ho frequentata per più o meno 3 mesi dopodiché ho deciso di continuare studiando da sola a casa con un libro e tramite siti online."	Negativo
"Ho avuto un insegnante molto gentile, che mi ha sempre fatto sentire a mio agio mentre studiavo la lingua."	Positivo
"Bene, ho imparato la base per poi proseguire da sola"	Positivo
"All'inizio ho seguito un corso base online per acquisire le basi e ho imparato il resto vivendo con gli italiani."	Positivo
"All'inizio è stato molto faticoso mentalmente frequentare i corsi di italiano. Cercare di capire quello che mi dicevano, pensarlo in spagnolo, tradurlo in italiano e poi dirlo è stato un compito difficile."	Negativo
"Una esperienza utile , però molto breve. Ti dà la spinta iniziale per capire tanti verbi e espressioni."	Positivo
"Inizio difficile, perché parlavano solo in italiano, però dopo ho iniziato a capire bene è andato meglio ."	Misto
"Imparare le cose basiche facile perché si assomiglia alla mia lingua ma perfezionarlo é più difficile"	Misto
ESCLUSA - PROBLEMI DI COMPrensione DELLA DOMANDA	
"È stata buona"	Positivo
"Non benissimo, era un corso molto eterogeneo in cui erano presenti studenti che purtroppo non conoscevano il nostro alfabeto"	Negativo
"Very good" ("Molto buono")	Positivo

"Bella, mi ha aiutato tantissimo"	Positivo
ESCLUSA - PROBLEMI DI COMPrensIONE DELLA DOMANDA	
"Nel corso online che ho fatto con una università in Brasile mi sono trovata bene perché erano tutte cose basiche. Invece qui in Italia ho avuto difficoltà perché facevo fatica a capire cosa intendevano. Forse era troppo avanzato per me al momento, e così l'ho frequentato per poco tempo."	Misto
"mi è piaciuto, ho imparato tanto"	Positivo
"La gramatica difficile, ma poi ho imparato bene"	Misto

In totale, quindi, vi sono:

- 18 commenti con tono positivo.
- 4 commenti con tono negativo.
- 7 commenti con tono misto (con aspetti sia positivi che negativi).
- 2 giocatrici escluse per via di problemi di comprensione della domanda.

Alcuni feedback positivi sono piuttosto generici, altri mettono in evidenza aspetti come l'utilità dei corsi frequentati per iniziare ad esprimersi, imparare le basi e acquisire il lessico, oltre alla competenza e gentilezza dei professori.

Per quanto riguarda i commenti negativi, sono incentrati soprattutto sulle difficoltà riscontrate durante i corsi, talvolta causate dalla non pertinenza dei temi trattati, e dalla presenza di studenti di livelli diversi senza alcuna suddivisione preliminare o, per esempio, test di collocamento, che avrebbero certamente permesso di inserire ciascun individuo nel corso più adatto e consona. Inoltre, per via della presenza di classi estremamente eterogenee, le giocatrici affermano che spesso il progresso nello studio risultava molto lento.

Questo sarà sicuramente un punto di partenza per l'elaborazione delle soluzioni che proveremo a fornire nel capitolo 5.

Nel complesso, concludendo, sembra che i corsi a cui le atlete hanno partecipato abbiano avuto, per molte, un riscontro più che positivo.

Passando alla domanda successiva, "Hai mai ottenuto una certificazione linguistica in italiano?", possiamo affermare che:

- 12 atlete su 67 (17,9%) hanno una certificazione ufficiale in italiano.
- 4 atlete su 67 (6%) hanno una certificazione non ufficiale in italiano.
- 32 atlete su 67 (47,8%) non hanno una certificazione ufficiale in italiano ma vorrebbero ottenerla.
- 19 atlete su 67 (28,4%) non hanno una certificazione ufficiale in italiano e non hanno mai pensato di ottenerla.

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

Connettendoci ai dati precedenti sulla percezione delle atlete:

- Delle 12 atlete che hanno conseguito una certificazione ufficiale in lingua italiana, 11 sono sicure o mediamente sicure del proprio livello.
- Delle 12 atlete che hanno conseguito una certificazione ufficiale in lingua italiana, 11 hanno frequentato corsi di lingua italiana.
- L'età media delle atlete che hanno conseguito una certificazione ufficiale in lingua italiana è di 33,3 anni.
- Le 11 atlete che hanno frequentato corsi e conseguito una certificazione ufficiale si dichiarano tutte soddisfatte o mediamente soddisfatte dell'esperienza formativa.
- Le 4 atlete che hanno conseguito una certificazione non ufficiale sono mediamente sicure del proprio livello.
- Le 4 atlete che hanno conseguito una certificazione non ufficiale hanno frequentato corsi di lingua italiana.
- L'età media delle atlete che hanno conseguito una certificazione non ufficiale in lingua italiana è di 29,2 anni.
- Delle 4 atlete che hanno conseguito una certificazione non ufficiale, 3 si dichiarano soddisfatte o mediamente soddisfatte dell'esperienza formativa.

Sembrerebbe, quindi che l'età media in cui le atlete conseguono una certificazione, che sia ufficiale o meno, è di 31,2 anni.

Nonostante le atlete arrivino in Italia in media a 25,4 anni (secondo i dati del questionario analizzati in precedenza), ottengono una certificazione linguistica ufficiale o non ufficiale solo, in media, ai 31,2 anni, suggerendo un gap tra l'inizio dell'esperienza nel paese e l'effettivo riconoscimento formale delle competenze acquisite.

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

Grazie alla prossima domanda, analizzeremo gli aspetti della lingua italiana che mettono più in difficoltà le atlete, e grazie ad essi potremo strutturare in maniera più meticolosa e attenta i corsi di italiano nel capitolo conclusivo.

In base ai risultati del questionario:

- L'aspetto della lingua italiana che mette maggiormente in difficoltà le atlete risulta essere la grammatica (47 risposte su 67, che corrispondono al 70,1%).
- 19 atlete su 67 hanno difficoltà nella costruzione e struttura della frase (28,4%).
- 19 atlete su 67 hanno difficoltà nella pronuncia (28,4%).
- 16 atlete su 67 hanno difficoltà nell'uso del lessico (23,9%).
- 15 atlete su 67 hanno difficoltà nell'espressione scritta (22,4%).
- 9 atlete su 67 hanno difficoltà nell'espressione orale (13,4%).
- 5 atlete su 67 hanno difficoltà nella comprensione scritta (7,5%).
- 4 atlete su 67 hanno difficoltà nella comprensione orale (6%).
- 3 atlete su 67 non hanno difficoltà in alcun aspetto della lingua italiana (4,5%).

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

Di conseguenza:

- L'aspetto più critico, che dovrebbe essere lavorato maggiormente nei presunti corsi di italiano, risulta essere la grammatica. Sarebbe necessario rafforzare le regole grammaticali di base e, eventualmente, in base al livello della classe, avanzate, con esercizi mirati su tempi verbali, accordi e strutture complesse.
- Sarebbe opportuno lavorare sulla coesione e coerenza delle frasi, con attività pratiche di scrittura e rielaborazione di testi.
- Alcune lezioni potrebbero essere incentrate sulla lettura ad alta voce di testi italiani, o sull'esercitazione attraverso tecniche come il role-play³⁵.
- Possiamo collocare le difficoltà legate a lessico ed espressione scritta su un livello intermedio: le atlete sentono, probabilmente, la necessità di ampliare il proprio vocabolario, anche per migliorare la scrittura di testi e comunicazioni di vario tipo.

³⁵ Role-play: Il role playing è una metodologia didattica in cui gli studenti assumono ruoli specifici all'interno di situazioni simulate, favorendo un apprendimento attivo e pratico tramite l'esperienza diretta. (TuttoScuola)

- Per quanto riguarda l'espressione orale, comprensione scritta e orale, queste ultime hanno percentuali molto più basse: la comunicazione di base sembra funzionare.
- Il fatto che le risposte siano estremamente variegata e che alcune abbiano risposto che non trovano difficoltà indica, presumibilmente, che il livello di competenza linguistica tra le atlete non è uniforme. Ciò significa che, se l'obiettivo è strutturare corsi efficaci, nei quali ogni singola atleta possa essere inserita in un contesto adatto alle proprie capacità e preparazione, bisogna dividerle in gruppi omogenei, tramite test o selezioni preliminari, possibilmente, come già abbiamo specificato. Emerge spontaneamente dalle risposte che alcuni individui abbiamo riscontrato o riscontrino, in generale, più difficoltà di altri, evidenziando una naturale predisposizione all'apprendimento, che viene influenzata, con molta probabilità, per esempio, da fattori emozionali o, semplicemente, dal grado di vicinanza tra le due lingue.
- È interessante notare che le uniche tre ragazze che hanno risposto di non avere difficoltà alcuna nella lingua italiana sono in Italia da 3, 4 e persino 10 anni, così come risulta curioso che vi sono ragazze che, pur avendo vissuto in Italia per lo stesso lasso di tempo (10 anni), dichiarano di incontrare ancora svariate difficoltà.

Grazie alla prossima domanda analizzeremo come le atlete hanno affrontato le difficoltà linguistiche incontrate:

- Alcune risposte sono molto sintetiche o generiche: ad esempio "Imparando", "Con tranquillità", "Tranquillamente", altre invece forniscono dettagli concreti su strategie, strumenti e atteggiamenti.
- Dall'insieme delle risposte, le strategie più utilizzate dalle atlete risultano essere il supporto sociale, come quello delle compagne di squadra, lo studio autonomo, come leggere, studiare a casa, corsi online, uso di strumenti di supporto (ad esempio traduttori o applicazioni), gesti, mimica, sostituzione di parole, ripetere o chiedere chiarimenti, pazienza, determinazione, superamento della paura di sbagliare.
- Alcune atlete hanno espresso sentimenti di frustrazione o disagio iniziale, ma anche progressivo miglioramento grazie alla pratica e all'esposizione costante alla lingua. Molte risposte evidenziano un miglioramento graduale: si parla di un'iniziale difficoltà, risolta attraverso supporto e studio.

- L'atteggiamento positivo e la volontà di integrarsi nel gruppo sembrano facilitare l'apprendimento.
- Non tutte le atlete affrontano le difficoltà allo stesso modo: alcune dichiarano di non aver avuto problemi o di essere state affiancate adeguatamente durante il percorso d'apprendimento, altre, invece, raccontano di dover ancora lavorare molto su vocabolario, comprensione e comunicazione. Ciò conferma, possibilmente, che ci sono differenze nel livello di competenza linguistica iniziale, nell'esperienza pregressa e, inoltre, nella predisposizione all'apprendimento.
- Alcune atlete segnalano che alcune situazioni (telefonate, conversazioni formali) rimangono difficili anche dopo anni, evidenziando lacune specifiche nell'uso pratico della lingua.
- Le difficoltà linguistiche non sono solo legate ad aspetti grammaticali o al vocabolario, ma anche ad aspetti emotivi: superare la paura di sbagliare e integrarsi nel contesto sociale risulta essere fondamentale per le giocatrici.

Le risposte mostrano che, pur essendo presenti differenze individuali, le strategie più efficaci combinano supporto sociale, pratica costante, uso di strumenti di apprendimento e atteggiamento positivo.

È importante sottolineare che, in generale, le atlete mostrano forza di volontà e adattabilità, cercando di trovare sempre modi per comunicare e migliorare.

Conclusioni:

- Per favorire l'apprendimento della lingua italiana, il contesto nel quale le atlete vengono inserite deve essere favorevole: le risposte dimostrano che i fattori emotivi giocano un ruolo fondamentale; le ragazze devono potersi sentire accolte, a loro agio con le compagne e nel contesto in generale, così che possano elaborare autonomamente strategie di adattamento e metodi per evitare che lo svantaggio linguistico rappresenti un ostacolo insormontabile.

Ora analizzeremo brevemente i mezzi con i quali le ragazze hanno potuto migliorare il proprio livello di italiano, dati che confermeranno alcune delle conclusioni che abbiamo appena tratto.

Secondo i dati del questionario:

- Il 91% delle atlete (61 su 67) ha risposto: parlare con le proprie compagne di squadra.
- Il 53,7% (36 su 67) ha risposto: ascoltare musica italiana.
- Il 43,3% (29 su 67) ha risposto: guardare la TV italiana.
- Il 38,8% (26 su 67) ha risposto: leggere.
- Il 29,9% (20 su 67) ha risposto: frequentare corsi di lingua.
- Il 13,4% (9 su 67) ha risposto: usare app o siti per studiare.

Nella sezione “altro”, delle giocatrici hanno aggiunto le voci “uso del traduttore” e “interagire con parenti italiani”.

(I dati sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.)

Conclusioni:

- La socializzazione è un fattore determinante. Ciò sottolinea l’importanza del contesto relazionale ed emotivo.
- L’esposizione informale alla lingua sembra essere più efficace rispetto ai metodi tradizionali o formali: infatti, musica e TV superano, in percentuale, lettura, corsi e uso di strumenti digitali.
- Il ricorso a strumenti o corsi didattici risulta essere limitato, presumibilmente per via del fatto che tali opportunità non siano rese facilmente accessibili alle atlete, o richiedano un livello di impegno e continuità maggiore rispetto, per esempio, ad attività più immediate come l’ascolto della musica o la visione della TV. Tuttavia, è importante sottolineare che, nonostante queste difficoltà, la partecipazione a percorsi formali di apprendimento rimane un elemento essenziale e determinante per acquisire solide competenze linguistiche.
- 20 atlete sulle 28 totali che dichiarano di aver frequentato corsi pensano che siano stati effettivamente efficaci e utili.
- L’uso del traduttore e l’interazione con parenti italiani mostrano come alcune atlete ricorrano a risorse individuali per colmare il divario linguistico presente.

Da queste ultime analisi è emerso, principalmente, che il contesto sociale gioca un ruolo determinante nell’apprendimento delle atlete, in quanto riesce a rendere quest’ultimo più rapido e gradevole.

È un dato essenziale da considerare se si vuole andare a creare un contesto formativo efficace.

3.4 - Il questionario: le barriere culturali riscontrate dalle atlete

Questo paragrafo sarà interamente dedicato alle barriere culturali e comunicative riscontrate e segnalate dalle atlete nel questionario.

Analizzeremo le risposte alle seguenti domande:

- In quali situazioni comunicative hai avuto più difficoltà all'inizio? (es. allenamenti, partite, vita quotidiana, rapporti con le compagne)
- Quali aspetti della lingua ti hanno creato più difficoltà nel comunicare con l'allenatore, lo staff tecnico o le compagne di squadra?
- Quali aspetti della lingua ti hanno creato più difficoltà nella vita quotidiana (fuori dal contesto sportivo)?
- Hai riscontrato barriere culturali nel tuo inserimento nella squadra o nella vita quotidiana? Se sì, quali?
- Ti è mai capitato di sentirti esclusa da conversazioni o momenti di squadra a causa della lingua?

Iniziando con la prima domanda, e specificando che ogni atleta aveva la possibilità di selezionare più di una risposta, secondo i dati del questionario possiamo affermare che:

- Il 70,1% delle atlete (47 su 67), a seguito del trasferimento in Italia, ha riscontrato delle difficoltà per quanto riguarda l'utilizzo della lingua nella vita quotidiana (per fare la spesa o andare dal medico, ad esempio).
- Il 31,3% delle atlete (21 su 67), a seguito del trasferimento in Italia, ha riscontrato delle difficoltà per quanto riguarda la comunicazione con le compagne di squadra.
- Il 29,9% delle atlete (20 su 67), a seguito del trasferimento in Italia, ha riscontrato delle difficoltà per quanto riguarda la comunicazione con lo staff tecnico della propria squadra.
- Il 23,9% delle atlete (16 su 67), a seguito del trasferimento in Italia, ha riscontrato delle difficoltà per quanto riguarda la comunicazione durante gli allenamenti.
- Il 13,4% delle atlete (9 su 67), a seguito del trasferimento in Italia, ha riscontrato delle difficoltà per quanto riguarda la comunicazione durante le partite, situazioni in cui le informazioni vengono trasmesse in modo rapido e immediato.

- Il 3% delle atlete (2 su 67), a seguito del trasferimento in Italia, non ha riscontrato alcuna difficoltà.

Conclusioni:

- La maggior parte delle atlete ha riportato problemi nell'uso della lingua nella vita quotidiana. Ciò indica che il trasferimento in Italia comporta sfide concrete nella gestione di questo tipo di situazioni.
- Le difficoltà nel dialogo con compagne di squadra, staff tecnico e durante gli allenamenti sono presenti, ma meno diffuse rispetto a quelle riscontrate durante la vita quotidiana. Questo suggerisce che il contesto sportivo, pur essendo impegnativo, può essere più semplice da gestire rispetto alle possibili interazioni presenti nella vita di tutti i giorni.
- Alcune atlete hanno difficoltà durante le partite, dove le informazioni devono essere recepite rapidamente, a conferma del fatto che le situazioni ad alta pressione richiedono competenze linguistiche solide e reattività immediata.
- Solo una minima parte delle atlete non riscontra difficoltà.

Ciò conferma che le principali criticità vengono riscontrate nel periodo iniziale di permanenza, e che sono veramente poche le atlete che non incontrano alcun ostacolo.

Grazie alla domanda successiva analizzeremo gli aspetti della lingua che più hanno generato difficoltà alle atlete nel contesto sportivo.

Secondo i dati del questionario:

- Il 74,6% delle atlete (50 su 67) afferma di trovare difficoltà nell'esprimersi in italiano.
- Il 40,3% delle atlete (27 su 67) afferma di trovare difficoltà nel capire le indicazioni date velocemente.
- Il 10,4% delle atlete (7 su 67) afferma di trovare difficoltà nella comprensione del lessico tecnico del futsal.
- Il 10,4% delle atlete (7 su 67) afferma di non trovare alcuna difficoltà.

Nella sezione "altro", una giocatrice ha aggiunto la voce "parlare con le compagne di squadra ogni giorno" (la frase, originariamente in inglese, è stata tradotta letteralmente).

Conclusioni:

- La barriera linguistica sembrerebbe rappresentare l'ostacolo più concreto e consistente per quanto riguarda l'integrazione e la comunicazione quotidiana nel contesto sportivo.
- Quasi la metà delle atlete fa fatica a capire le istruzioni date velocemente, un aspetto che può incidere significativamente sulla performance in allenamento e in partita. Ciò può dipendere, per esempio, dalla velocità delle informazioni da recepire.
- Solo una piccola parte delle atlete evidenzia difficoltà con i termini specifici e tecnici del gioco. Ciò suggerisce che il linguaggio sportivo viene appreso più facilmente rispetto alla lingua di uso comune, o che, presumibilmente, essendo un lessico impiegato dalle ragazze quotidianamente e, in alcuni casi, condiviso a livello internazionale, per quanto riguarda alcuni termini specifici, risulta più facile da acquisire in un tempo ridotto.
- Una piccola parte delle atlete dichiara di non avere alcuna difficoltà.
- Per quanto riguarda la sezione "altro", possiamo notare che la pratica informale e quotidiana della lingua sia percepita come fondamentale per superare le barriere comunicative.

Unendo questi dati con gli aspetti che hanno generato più difficoltà nella vita quotidiana delle atlete:

- Il 59,7% delle atlete (40 su 67) afferma di trovare difficoltà nel comprendere accenti e dialetti locali.
- Il 50,7% delle atlete (34 su 67) afferma di trovare difficoltà nel capire documenti ufficiali o burocrazia (come quelli relativi al permesso di soggiorno o all'ambito sanitario).
- Il 40,3% delle atlete (27 su 67) afferma di trovare difficoltà nel comprendere il linguaggio parlato in situazioni informali (come quello tra amici e coinquilini).
- Il 28,4% (19 atlete su 67) afferma di trovare difficoltà nel capire espressioni comuni o modi di dire.
- Il 26,9% (18 atlete su 67) afferma di trovare difficoltà nel telefonare o prendere appuntamenti (come, ad esempio, telefonare al medico o in banca).
- Il 20,9% (14 atlete su 67) afferma di trovare difficoltà nel parlare con persone in negozi, bar o ristoranti.
- Nessuna atleta (0%) afferma di non trovare alcuna difficoltà.

Conclusioni:

- Il fatto che nessuna atleta abbia dichiarato di non aver trovato alcuna difficoltà indica che il problema riguarda la totalità del gruppo. Di conseguenza, possiamo affermare che la lingua, nel contesto quotidiano, ha rappresentato e rappresenta una barriera concreta e costante per le atlete (a differenza del contesto sportivo, dove risultavano esservi meno difficoltà).
- Le difficoltà sembrano variare in base al contesto in cui le atlete si trovano: le più frequenti riguardano la comprensione di dialetti e accenti locali, assieme a documenti ufficiali e burocrazia.
- Le difficoltà intermedie riguardano la comprensione della lingua in contesti informali e l'uso di espressioni comuni o modi di dire.
- Meno accentuate e presenti le difficoltà nel fare telefonate o prendere appuntamenti, e parlare con le persone in negozi, bar e ristoranti.

In degli eventuali corsi sarebbe opportuno inserire, oltre alla grammatica base della lingua, una piccola sezione per la gestione della vita quotidiana, che dovrebbe comprendere qualche espressione tipica del dialetto della regione in cui l'atleta si trova, e supporto per quanto riguarda, soprattutto, la comprensione di documenti ufficiali o la questione sanitaria.

Procediamo con l'analisi delle barriere culturali riscontrate dalle atlete intervistate, organizzandole in base all'argomento trattato. È opportuno precisare che, sebbene il numero totale delle intervistate sia pari a 67, la somma delle risposte potrebbe risultare superiore, in quanto alcune atlete hanno indicato più di una barriera nella propria risposta:

- 42 atlete su 67 hanno affermato chiaramente di non aver riscontrato barriere culturali nel loro soggiorno in Italia.
- 3 atlete su 67, in generale, hanno parlato di difficoltà o differenze, piuttosto che di barriere vere e proprie.
- 22 atlete su 67, in generale, hanno menzionato alcune barriere culturali nelle proprie risposte.
- 1 atleta ha dato una risposta poco concreta ed estremamente sintetica: "non molto", lasciando intendere di non aver riscontrato particolari barriere culturali nel proprio inserimento in Italia.
- 12 atlete su 67 affermano di aver riscontrato barriere di tipo linguistico, legate direttamente ad aspetti concreti della lingua italiana o a dialetti.

- 2 atlete su 67 hanno evidenziato problemi iniziali legate all'indipendenza, dichiarando di non essere riuscite a svolgere autonomamente determinate attività quotidiane o legate al contesto sportivo.
- 10 atlete su 67 hanno evidenziato problemi legati a cibo e abitudini alimentari, ad una gestione differente degli orari in generale e della vita notturna.
- 5 atlete su 67 hanno parlato di barriere culturali riguardanti l'intolleranza degli italiani verso le straniere, le diverse sessualità e religioni.
- 1 atleta su 67 ha segnalato la lentezza della burocrazia italiana e la non professionalità nella gestione di alcuni di questi aspetti.
- 4 atlete su 67 hanno parlato di barriere e abitudini sociali, e differenze significative legate al modo di relazionarsi degli italiani.
- 1 atleta ha evidenziato una difficoltà di adattamento al ritmo di vita italiano, etichettato come troppo veloce.
- 2 atlete su 67 hanno parlato di aspetti legati a insicurezze personali o timidezza.
- 4 atlete su 67 hanno evidenziato differenze legate al futsal o al contesto sportivo in generale.
- 1 atleta ha evidenziato una particolare differenza, rispetto al proprio paese, nella forma delle case italiane.

È ora importante sottolineare che:

- Tra le atlete che hanno incontrato difficoltà o barriere troviamo nazionalità come belga, gallese (Regno Unito), argentina, croata, polacca, finlandese e brasiliana, oltre ad alcune, seppur rare, portoghesi e spagnole (l'elevato numero di atlete brasiliane è dovuto al fatto che rappresentano, nel questionario, la maggioranza delle intervistate).
- Atlete provenienti da Spagna e Portogallo potrebbero percepire meno barriere culturali o linguistiche per via della vicinanza linguistica e somiglianza tra le culture.
- Al contrario, atlete provenienti da culture più distanti, come ad esempio polacche, finlandesi, croate, gallesi (Regno Unito) o argentine, potrebbero percepire un maggior numero di barriere, dovute sia alle differenze linguistiche sia alla minore affinità culturale con il contesto italiano (dato che viene confermato dal questionario).

L'ultima domanda che analizzeremo in questo paragrafo riguarda la percezione delle atlete: "Ti è mai capitato di sentirti esclusa da conversazioni o momenti di squadra a causa della lingua?".

Secondo i dati del questionario:

- Il 34,3% delle atlete (23 su 67) ha risposto "Raramente".
- Il 26,9% delle atlete (18 su 67) ha risposto "Qualche volta".
- Il 20,9% delle atlete (14 su 67) ha risposto "Mai".
- Il 17,9% delle atlete (12 su 67) ha risposto "Sì, spesso".

Conclusioni:

- Un totale di 53 atlete su 67 (quasi 8 atlete su 10) si è sentita esclusa almeno una volta da momenti o conversazioni di squadra a causa della lingua: ciò indica che la presenza di barriere linguistiche non è così rara, ed è una criticità concreta e presente tra le atlete straniere di futsal italiano.
- Emerge, quindi, l'urgenza di corsi di italiano ben strutturati, mirati a favorire l'inclusione e la partecipazione di tutte le atlete nelle attività di squadra, e far sì che la questione linguistica non rappresenti un ostacolo.

3.5 - Il questionario: curiosità linguistiche e commenti

In questo ultimo paragrafo relativo al questionario riportiamo due voci finali, di carattere più libero e meno impegnative, oltre che facoltative:

- Qual è la tua parola o espressione preferita in italiano?
- Commenti o informazioni aggiuntive.

La prima domanda, che ha ricevuto 49 risposte su 67 atlete totali, ha evidenziato aspetti estremamente curiosi. Infatti, la maggioranza delle risposte include:

- Parole o espressioni dialettali, legate alle regioni dove l'atleta ha giocato (come, ad esempio, "daje" o "eja").
- Parole o espressioni legate all'ambito del futsal o sportivo in generale, come formule motivazionali ("non mollare") o termini tecnici ("pressa", "angolo" e "palla").
- Parole o espressioni di uso quotidiano nella lingua italiana ("mamma mia", "boh", "grazie", "magari").

Alcune risposte includono parole o espressioni estremamente interessanti, originali e curiose come “il dolce far niente”, “mietitrebbia”, alcune espressioni volgari, probabilmente apprese e utilizzate nell’ambiente di riferimento, o hanno sottolineato come, a seguito della permanenza in Italia, gli risulti ora spontaneo comunicare a gesti.

La seconda e ultima voce del questionario ha ricevuto 18 risposte su 67.

Alcune intervistate hanno sottolineato il fascino della lingua italiana, nonostante le difficoltà iniziali. Vi è chi ha raccontato la facilità nell’apprendimento per via della vicinanza linguistica tra catalano e italiano, e chi ha descritto esperienze personali che hanno reso l’apprendimento più complesso. Si parla di ambiente sociale positivo, che aiuta a crescere, ma anche di individui che, senza alcun motivo, si avvalgono delle barriere linguistiche e comunicative a proprio vantaggio. Alcune atlete hanno sottolineato come il percorso d’apprendimento di una nuova lingua aiuti la crescita personale e sportiva, e come questo percorso possa terminare con una carriera da insegnante in Italia. Infine, è stato sottolineato come, per facilitare l’inserimento in squadra delle atlete, la società di riferimento debba aiutarle offrendo loro la possibilità di frequentare dei corsi di lingua.

Capitolo 4 – Errori linguistici e analisi delle interviste

4.1 - Tipologie di errori linguistici e introduzione alle interviste

Il capitolo 4 include il secondo studio di caso condotto e analizzato nella tesi.

In questo paragrafo verranno presentate le principali tipologie di errori linguistici che saranno, in un secondo momento, osservate e analizzate concretamente grazie alle tre interviste effettuate. L'obiettivo è quello di evidenziare come fattori specifici quali nazionalità, tempo di permanenza in Italia, personalità, percorso di studi o altro possano incidere sull'apprendimento di una seconda lingua, e utilizzare i dati raccolti per la designazione dei corsi nel capitolo finale.

Suddivideremo i differenti tipi di errori linguistici in svariate categorie, descrivendole, ed escludendo gli errori ortografici, che si analizzano tramite testi scritti:

- Errore grammaticale: parliamo di errori riguardanti le regole grammaticali di base della lingua italiana, come, ad esempio, la coniugazione dei tempi verbali.
- Errore lessicale: parliamo di errori riguardanti l'uso improprio o errato di una parola in un contesto, o altri casi come l'invenzione di parole non esistenti o lo scambio di due parole simili.
- Errore sintattico: parliamo di errori riguardanti la costruzione della frase, come, ad esempio, l'ordine degli elementi al suo interno.
- Errore semantico: parliamo di errori riguardanti il significato delle parole, come, ad esempio, l'uso di un proverbio in modo errato o l'utilizzo di un'espressione di cui si crede di sapere il significato ma che, invece, significa qualcos'altro.
- Errore morfologico: parliamo di errori nella corretta analisi delle parole.
- Errore morfosintattico: parliamo di errori che riguardano gli accordi tra, per esempio, soggetto e verbo, o nome e aggettivo.
- Errore fonosintattico: parliamo di errori riguardanti fenomeni linguistici quali, ad esempio, elisioni, troncamenti o raddoppiamenti sintattici.

Sarebbe opportuno incorporare altri tipi di errori, come:

- Errore fonetico o di pronuncia: riguarda la difficoltà, da parte dell'apprendente, nell'articolazione corretta dei suoni delle parole; può causare sostituzione, omissione o aggiunta di suoni.
- Errore fonologico: riguarda la sostituzione, omissione o aggiunta di fonemi nelle parole pronunciate, che può modificare il significato delle parole.

È infine necessario, prima di passare all'analisi delle interviste, descrivere il fenomeno del "transfer" o trasferimento linguistico: si tratta, appunto, del trasferimento delle regole e caratteristiche della propria lingua madre alla lingua che si sta studiando. Solitamente, accade quando due lingue si somigliano tra loro, e possono quindi generare confusione nell'apprendente.

4.2 - Analisi delle interviste

Introdurremo le interviste, illustrandone la struttura.

Come anticipato, per aggiungere ulteriori indagini a questa ricerca, sono state effettuate tre interviste a tre atlete che, nella scorsa stagione, hanno militato nei campionati di Serie A o Serie B femminile di futsal italiano.

Le ragazze scelte per l'intervista hanno background, età e nazionalità differenti. In ordine di analisi, sono di nazionalità portoghese, finlandese e brasiliana. Hanno 36, 26 e 35 anni (età al momento dell'intervista).

Ogni intervista è stata divisa in due parti: la prima riguarda principalmente la vita personale dell'atleta, la seconda, invece, tocca più da vicino l'argomento principale della tesi, ovvero le difficoltà linguistiche o barriere culturali da loro incontrate e, infine, le soluzioni possibili per porre fine a possibili criticità e ostacoli.

L'obiettivo, come accennato in precedenza, è quello di analizzare gli errori linguistici commessi dalle ragazze, per poter elaborare dei corsi di lingua il più utile e completi possibile nel capitolo successivo.

Presenteremo ora la prima intervistata: si chiama Catarina Isabel De Melo Pinheiro, ha 36 anni, è di nazionalità portoghese ed è arrivata in Italia nel 2014: gioca, quindi, nel contesto del futsal italiano da 11 anni circa.

Le sono state sottoposte svariate domande e, per la maggior parte, ha saputo rispondere senza alcun problema, dando risposte esaustive e consistenti.

Ha trovato difficoltà solo ed esclusivamente nell'attribuzione, a sé stessa, di svariati aggettivi che la potessero descrivere.

Nonostante Pinheiro sia in Italia ormai da svariato tempo, ha commesso diversi errori, che ora suddivideremo in categorie.

Iniziamo con la pronuncia:

- Errori fonetici: non riesce a pronunciare la R italiana (vibrante alveolare), sostituendola con una simile (solitamente fricativa uvulare), legata al sistema linguistico portoghese.
- Errori fonologici: sostituisce la pronuncia della lettera Z, che in italiano può essere sorda o sonora, che non trova corrispettivo nel sistema fonologico portoghese, con la lettera S (in parole come, ad esempio, "registrazione"); inoltre, spesso non pronuncia le doppie consonanti, che in italiano sono essenziali perché distintive: risulta essere, verosimilmente, un problema di sistema, più che di pronuncia, poiché questa distinzione nel sistema linguistico dell'atleta non è presente, e quest'ultima sembra non percepire differenze nette tra parole come, ad esempio, "fato" e "fatto"; la parola "giocare" per Pinheiro diventa "giugare" (da "jogar", in portoghese): è un chiaro errore fonologico da transfer linguistico, l'atleta ha trasferito quel suono dalla sua lingua madre all'italiano.
- Risulta evidente che, in generale, l'italiano parlato dall'atleta risenta dell'influenza della sua lingua madre nella pronuncia generale: l'atleta non tenta di emulare l'accento italiano, ma utilizza quello portoghese.

Passando agli errori di tipo lessicale commessi:

- Catarina crea nuove parole combinando quelle portoghesi e italiane, o ne utilizza alcune portoghesi per via della somiglianza con l'italiano: "portugalo", "familia", "simplice", "veinticinque", "trentaisei", "paise".
- Vi è qualche scambio lessicale, come la parola "cambio" utilizzata al posto della parola "cambiamento", e la parola "amica" utilizzata al posto di "amicale" o "socievole".

Vi sono stati, nel corso della conversazione, anche svariati errori grammaticali:

- Ha avuto difficoltà nella concordanza di soggetto e ausiliare o nella costruzione verbale (“io non era abituata”, “o [io] parlava italiano, o era molto difficile la comunicazione”, “quando [io] arrivava”) e soggetto e predicato (“[la] prima settimana è stato molto difficile”).
- Ha utilizzato il presente quando la frase richiedeva il congiuntivo: “spero che l’intervista è andata bene”.

In quanto agli errori sintattici:

- Alcune costruzioni di frasi da lei elaborate erano errate, come, ad esempio: “metà della mia vita è dello sport”, invece di “è dedicata allo sport”.
- Vi sono state anche alcune costruzioni verbali errate in frasi come “ci servivano fare i documenti” e “mi cercava di rispiegarmi”.
- Ha anche commesso errori per quanto riguarda alcune preposizioni: stava parlando delle sue lauree e ha affermato di non “lavorare su quell’ambito”, invece che “in quell’ambito”. In un contesto differente la frase avrebbe potuto essere corretta.

Errori morfosintattici:

- “Sono in vacanze” invece che “in vacanza”.
- Preposizione errata nella frase “avendo difficoltà di parlare” invece che “a parlare”, e “sono andata su nord d’Italia” invece che “nel nord d’Italia”.
- Ha affermato di “sentirsi in casa” invece che “a casa”.
- Alcune costruzioni nominali erano errate (“erano troppo carboidrati” invece di “c’erano troppi carboidrati”).
- Ha omesso alcuni articoli: “in spogliatoio” invece che “nello spogliatoio” e “in 2014” invece che “nel 2014”.
- Vi sono stati alcuni errori per quanto riguarda la concordanza verbo-soggetto: “[tra Italia e Portogallo] sono quasi tutto diverso” e “quando finisce i campionati”.

È inoltre curioso mettere in evidenza che, avendo l’atleta giocato a Roma per svariati anni, la sua produzione orale in italiano contenga costruzioni o abbreviazioni tipiche del dialetto romano, come “c’ho due fratelli”, “c’ho tanti [piatti preferiti]”, “imparà” invece di “imparare”.

Nel complesso, l'italiano di Pinheiro, nonostante non abbia frequentato alcun corso, e tenendo in conto che vive in Italia da più di 10 anni, si aggira attorno al B2/C1 del QCER, per via della sua fluenza linguistica, l'immediatezza, consistenza, coerenza e completezza delle sue risposte: l'atleta è in grado di comunicare con scioltezza, in modo spontaneo, e capisce tutto ciò che gli viene detto.

Gli errori commessi risultano pochi, se pensiamo che l'intervista ha avuto una durata totale di 16 minuti circa.

C'è anche da considerare un fattore importante: per Catarina, probabilmente, comunicare o apprendere l'italiano non è stata un'impresa impossibile per via della vicinanza tra italiano e portoghese, che sono entrambe lingue romanze, appartenenti alla famiglia indoeuropea, e per via della sua evidente espansività ed estroversione a livello comunicativo, che emergono nell'intervista.

Nel capitolo successivo parleremo delle proposte e spunti interessanti che l'atleta ha fornito circa un possibile supporto e aiuto verso le sue colleghe straniere che devono interfacciarsi, per la prima volta, al contesto italiano (e lo stesso faremo con gli input forniti dalle altre due ragazze intervistate).

La seconda intervistata si chiama Emilia Jokisalo, ha 26 anni, è di nazionalità finlandese, ed è arrivata in Italia a inizio 2023 (nell'intervista, registrata nel mese di luglio 2025, afferma di essere in Italia da 2 anni e 6 mesi circa).

Le sono state sottoposte svariate domande e, per alcune di esse, ha avuto qualche difficoltà nel trovare le parole, o nel dare risposte consistenti e articolate. Per questa ragione, la sua intervista è durata solo 13 minuti.

La sua permanenza in Italia risulta essere molto breve e, in più, la sua lingua madre non appartiene alla famiglia indoeuropea, ma a quella uralica, più precisamente al ramo finnico, il che ha sicuramente reso l'apprendimento più complesso.

Nonostante Jokisalo abbia studiato formalmente l'italiano per 11 mesi, dato che possiamo ricavare dalla sua risposta al questionario analizzato nel capitolo precedente, ha commesso diversi errori, che ora suddivideremo in categorie.

Iniziamo con la pronuncia:

- Errori fonetici: alcuni fonemi sono stati realizzati diversamente, senza cambiare il significato della parola, che rimaneva comunque comprensibile (“familia”, “voliono”).
- Errori fonologici: ha pronunciato in maniera incorretta la parola “arrabbiata”, trasformandola in “arabbiata” e, in italiano, in generale, le doppie consonanti sono spesso aspetti distintivi ed estremamente importanti, sia nel parlato che nello scritto. Bisogna però specificare che, per quanto riguarda la geminazione delle consonanti, non le ha creato molte difficoltà: la maggior parte di esse sono state pronunciate correttamente dall’atleta.
- Talvolta ha avuto difficoltà nel porre l’accento sulla parola “però”, pronunciandola “pero” e, in questo caso, l’errore è particolarmente rilevante, poiché l’accento è distintivo e non inserirlo cambia completamente il significato della parola.

Passando agli errori di tipo lessicale commessi:

- Ha riportato il nome della “Divisione Calcio a 5” in modo scorretto: “Calcio a 5 Divisione”.
- Ha effettuato scelte lessicali errate, come, ad esempio, in “qualcosa regole” (“qualche regola”).

Vi sono stati, nel corso della conversazione, anche svariati errori grammaticali:

- Sono stati commessi alcuni errori nell’accordo del genere, come, ad esempio, “sono simpatico” e non “simpatica”.
- Ha avuto difficoltà per quanto riguarda gli accordi numero-genere (“loro sono sempre un po’ lento”) e soggetto-verbo (“chi viene a giocare in Italia devono studiare”, “la squadra devono pagare”).

In quanto agli errori sintattici:

- Alcune costruzioni da lei formulate erano poco chiare o corrette, oltre che poco strutturate: “solo chi ha aiutato me era la squadra” (“gli unici che mi hanno aiutata sono stati i membri della squadra”), “cultura è diversa: come siamo persone, come facciamo...” (intendeva che la cultura italiana e quella finlandese sono estremamente differenti per via di divergenze nei modi di fare e di essere dei rispettivi cittadini), “loro non hanno aiutato niente” (intendeva che “loro non hanno

aiutato in niente" o "per niente"). Inoltre, una delle frasi finali è estremamente lunga, quasi priva di connettivi e con una struttura piuttosto frammentata.

Errori semantici:

- Alcune frasi avevano un significato poco chiaro, e necessitavano un'interpretazione: "forse altri hanno pensato sono sempre ar[r]abbiata perché non parlo" (vi sono molteplici imprecisioni, tra cui assenza di connettivi, pronuncia errata ed errori nella coniugazione dei tempi verbali che rendono il significato della frase ambiguo e difficile da collocare a livello temporale).

Errori morfologici:

- Nella frase "sono simpatico", ha utilizzato il morfema -o al posto del morfema -a.
- Stessa cosa per quanto riguarda la frase "loro hanno aiutato", il morfema -o dovrebbe essere sostituito con il morfema -a ("aiutata").

Errori morfosintattici:

- Ha spesso omesso articoli determinativi ("mi piace fare qualcosa con amici..." invece di "con gli amici"), indeterminativi ("sono felice persona" invece di "sono una persona felice"), preposizioni ("viene vedere" invece di "viene a vedere"), o ha inserito, nelle sue frasi, articoli errati ("andare in lago" invece di "al lago").
- Talvolta, mancavano pronomi clitici, riflessivi o accordati ("loro hanno aiutato" invece di "mi hanno aiutata", "ho sentito un po' lontano" invece di "mi sono sentita un po' lontana").

In generale, le sue risposte sono state molto sintetiche. Ha riscontrato alcuni problemi per quanto riguarda la comprensione di qualche domanda, ed è stato necessario ripetere o riformulare perché capisse; è stata abbastanza macchinosa nell'elaborare alcune frasi, e poco fluente: alcune costruzioni da lei prodotte non sono state estremamente semplici da decifrare.

Gli errori commessi risultano molti, e sistematici.

Tuttavia, è possibile affermare che l'intervista abbia anche elaborato frasi corrette, pur essendo basiche.

Considerando la sua breve permanenza in Italia, e la lontananza tra lingua italiana e finlandese, il suo livello si aggira, probabilmente, tra A2/B1 del QCER: l'atleta riesce a capire discorsi o domande che le vengono sottoposte se si parla chiaramente e utilizzando vocaboli abbastanza semplici, riesce a descrivere con termini basici e, talvolta, coerenti, alcuni aspetti della propria quotidianità, o a esprimere brevi opinioni su determinati temi.

È inoltre opportuno specificare che, da quanto emerso spontaneamente durante l'interazione, la sua personalità sia piuttosto differente rispetto a quella di Pinheiro: Jokisalo risulta essere un individuo introverso e riservato, fattore che incide significativamente in questo tipo di contesto.

La terza intervistata si chiama Tainã Santos, ha 35 anni, è di nazionalità brasiliana e gioca nel contesto del futsal italiano da 10 anni.

La sua intervista è, tra quelle registrate, la più lunga, con quasi 22 minuti di registrazione: l'atleta ha mostrato padronanza della lingua, ha elaborato frasi e discorsi piuttosto articolati, coerenti e consistenti.

Nonostante ciò, ha comunque commesso degli errori, che ora suddivideremo in categorie.

Iniziamo con la pronuncia:

- Errori fonetici: non ve ne sono stati.
- Errori fonologici: ha avuto piccoli problemi con la geminazione delle consonanti, togliendone, talvolta, o aggiungendone, e sappiamo che, in italiano, è un aspetto essenziale e distintivo: ha pronunciato parole come "balare" ("ballare"), "antipattica" ("antipatica"), "mi piace" ("mi piace"), "palazzeto" ("palazzetto").
- Nel complesso, Santos ha commesso pochi errori in quest'ambito, mostrando un'ottima pronuncia in lingua italiana.

Passando agli errori di tipo lessicale commessi:

- In questo caso riguardano la scelta della parola: viene usata una forma di un'altra lingua o dialetto al posto di quella standard italiana, in parole come, ad esempio, "resultado", "complicado", "regalado", "napolitano".

Sono anche emersi, nel corso della conversazione, alcuni errori grammaticali:

- Ha trovato alcune difficoltà nell'accordo aggettivo-nome ("...non è così tristi", "tanti persone", "tantissimi sconfitte"), con l'utilizzo delle preposizioni corrette ("sono cose che non dipendono soltanto di una persona", "ogni tanto dipende della mia squadra...").

In quanto agli errori sintattici:

- Santos, nonostante la sua fluenza e abilità nella lingua, ha prodotto alcune costruzioni sintattiche e, in generale, strutturali innaturali e scorrette come, ad esempio, "...una persona in cui dentro di un gruppo cerca di collaborare", "...le persone che piacciono lavorare in gruppo" (sarebbe stato "a cui piace lavorare in gruppo", nel contesto), "ho sempre trovato qualcuno a cui affidarmi, a cui passare del tempo").

Errori semantici:

- Ha utilizzato termini comprensibili nel contesto, ma non utilizzati nella lingua italiana, come "passare avanti" invece di "tramandare", "sono arrivata sapendo parlare solo <grazie> e <prego>" invece di "dire".
- Ha prodotto alcune frasi non comprensibili se isolate dal contesto, come "questa parte va dell'opinione di ognuno" (intendeva che ciò di cui stava parlando poteva essere interpretato diversamente a seconda della persona, e che ognuno poteva avere un'opinione diversa su quell'argomento).
- Ha prodotto una frase corretta, che non rientra negli errori grammaticali: tutti gli accordi e la struttura della frase sono corretti, il problema è solo nel significato e uso della preposizione: "è stato un piacere partecipare su quest'evento".

Errori morfologici:

- I principali riguardano desinenze o forme grammaticali interne alla parola, influenzate dalla L1 dell'atleta: ha pronunciato parole come "guadagnado", "insegnado", "complicado", "fortunadissima".

Errori morfosintattici:

- Pronunciando la frase "prima che io fossi diventata quello che sono oggi, stato tutto molto difficile", commettendo errori nella subordinata e nel participio.

In generale, il livello di lingua dell'atleta, con riferimento al QCER, sarebbe un C1 pieno: a tratti, potrebbe anche essere considerato C2, per via di fluenza, padronanza, coerenza, coesione discorsiva e ottima pronuncia: l'atleta sa affrontare discorsi di vario genere con scioltezza senza sforzo evidente, sa utilizzare la lingua con flessibilità, capisce tutto ciò che gli viene detto o richiesto, conosce espressioni tipiche e complesse della lingua italiana e sa utilizzarle nel contesto adeguato.

La giocatrice, secondo i dati del questionario, a cui ha risposto, ha studiato per soli quattro mesi in dei corsi di lingua, e ha conseguito una certificazione ufficiale: nell'intervista afferma di avere una predisposizione per l'apprendimento delle lingue straniere, aspetto evidente se consideriamo il suo livello di competenza e comunicazione; inoltre, risulta essere un individuo estremamente sicuro di sé ed espansivo, aspetto che, sicuramente, rende l'interazione più scorrevole.

Capitolo 5 – Soluzioni attuabili

5.1 - Introduzione e designazione dei corsi

Come anticipato nell'introduzione di questa tesi, l'obiettivo principale è quello di fornire un aiuto concreto alle atlete che, per la prima volta, s'interfacciano al contesto italiano e, per svariate ragioni, non hanno avuto la possibilità, nel proprio paese d'origine, di iniziare a studiare la lingua.

Si vogliono andare a minimizzare tutte quelle criticità riscontrate nel periodo iniziale di permanenza, descritte dalle atlete nel questionario e nelle interviste, offrendo un supporto che va oltre la mera formazione scolastica, ma include aspetti socioculturali e, se possibile, anche concetti orientativi per muoversi nel mondo del futsal e nella vita di tutti i giorni.

L'atleta deve potersi sentire indipendente nel nuovo paese, capace di affrontare le piccole sfide giornaliere basiche, e di comunicare efficientemente.

Si mira a proporre una tipologia di corso che sia completa e variegata, che includa l'insegnamento base della grammatica italiana, uno degli aspetti più critici secondo il questionario, unito ad un lessico utile nel contesto quotidiano, per poi passare ad una questione più ampia, che è quella dell'insegnamento di tradizioni e schemi di riferimento sociali e culturali, che vanno a rendere più leggero quel divario che, possibilmente, l'atleta incontra a seguito dello scontro tra i propri costumi e quelli italiani.

Innanzitutto, è opportuno specificare che, in linea di massima, si ritiene opportuno, per assicurare una permanenza in Italia che sia serena, possibilmente priva di troppe difficoltà di tipo socioculturale, e garantire una vita quotidiana agevole, fornendo le basi necessarie per poter comunicare in uno svariato numero di ambiti, il raggiungimento di un livello di competenza italiana pari ad un B1 pieno, con piccoli accenni ad un B2, se possibile.

In particolare, come proposto anche dalle ragazze nelle interviste effettuate, si pensava di organizzare dei corsi che potessero essere finanziati dalla Divisione Calcio a 5, ente di riferimento del futsal femminile italiano, a cui abbiamo accennato precedentemente, che può mettere a disposizione dei fondi appositamente per questa questione o, poiché è interesse delle singole società sportive ingaggiare giocatrici straniere, queste ultime potrebbero offrire loro la possibilità di frequentare dei corsi, anche brevi, in base alle disponibilità

economiche societarie, per poter avere una visione d'insieme di ciò che, basicamente, le aspetta durante la loro permanenza in Italia.

I corsi, per esempio, potrebbero avere una durata di minimo tre mesi e massimo un anno, e dovrebbero includere, principalmente, i seguenti aspetti:

- Grammatica base della lingua italiana, includendo aspetti quali fonologia, ortografia, aspetti morfologici (come genere e numero di sostantivi, vari tipi di aggettivi e concordanza con sostantivi, articoli determinativi e indeterminativi, vari tipi di pronomi, i tempi verbali e altri aspetti quali, ad esempio, riflessività e transitività del verbo).
- Lessico utile nel contesto quotidiano, che può includere aspetti basici quali tempo, calendario, comunicazione telefonica di base, formule o espressioni di cortesia, richiesta di indicazioni stradali e, inoltre, aspetti più complessi ma ugualmente essenziali quali numeri d'emergenza e come comportarsi in circostanze di questo tipo, lessico legato a servizi pubblici o questioni burocratiche in generale per poter comunicare adeguatamente in contesti come ufficio postale, banca, ospedale, municipio, o dal medico, espressioni utili per quanto riguarda alloggio e permanenza in un paese straniero, come prenotare una stanza d'hotel o informarsi per quanto riguarda questioni legate a servizi di comfort, possibili affitti, gestione della chiave di un appartamento o altro, nonché lessico legato all'utilizzo di trasporti, o ad acquisti generici.
- Introduzione generale e, dipendendo dalla durata del corso, approfondimento mirato verso aspetti socioculturali italiani, quali costumi e tradizioni, per limitare i danni di un possibile shock culturale³⁶, possibile difficoltà di adattamento o senso di estraneità generale.
- Piccola parentesi, a seconda della regione dove viene impartito il corso, di alcuni termini tipici del dialetto locale.
- Se possibile, aggiunta di termini basici per quanto riguarda lo sport di riferimento, quindi il futsal, in questo caso, per favorire la comunicazione interna alla società sportiva d'appartenenza.

A proposito della seguente struttura, risulta curioso aggiungere un dettaglio che è stato scoperto a posteriori, a seguito di aver sviluppato per intero la lista

³⁶ Shock culturale: è una condizione che può manifestarsi durante i viaggi o il trasferimento in un nuovo paese, caratterizzata da disagio, nostalgia e senso di smarrimento.

appena riportata: nel 2023, nell'ambito del progetto "New Neighbours – Integration Through Football", sostenuto dalla UEFA e realizzato dalla Federazione calcistica croata (HNS), assieme al Centre for Cultural Dialogue, sono stati avviati dei percorsi educativi destinati a migranti e rifugiati. Oltre all'attività calcistica che, nel caso della vita delle atlete di futsal femminile, è già presente, il programma prevedeva corsi di lingua croata e, effettivamente, anche di terminologia calcistica, aggiungendo, inoltre, la possibilità, per i figli dei rifugiati, di partecipare al progetto School of Friendship, per supportarli a livello scolastico e linguistico (UEFA, 2023).

Passando alle possibili modalità di impartizione, si mira a seguire uno schema formativo classico, basato su spiegazioni teoriche e, successivamente, piccole esercitazioni scritte e orali, con particolare attenzione rivolta alla creazione di una vera e propria community of practice³⁷, con l'obiettivo, per le protagoniste, di esercitarsi su conversazioni tipiche di contesti quotidiani, migliorando la pronuncia, e acquisire, in questo modo, una sorta di copione di riferimento per far fronte alle situazioni comunicative che giornalmente potrebbero presentarsi. Si contribuirebbe anche a formare una sorta di solidarietà tra atlete, un gruppo coeso che lavora per conseguire un fine comune e che, soprattutto, collabora, andando ad influire significativamente sulle capacità nell'espressione orale che, secondo il questionario, metteva le atlete piuttosto in difficoltà, e favorendo l'aumento della sicurezza linguistica.

Nonostante, tipicamente, vi sia un ordine naturale in cui si apprende una nuova lingua, come abbiamo spiegato nel capitolo 2, non è sempre necessario seguire uno schema preciso di riferimento. Tuttavia, sarebbe opportuno iniziare con le basi della grammatica, per poi passare, gradualmente, all'insegnamento del lessico rilevante e, in un secondo momento, i successivi aspetti sopraelencati.

Si punta, principalmente, alla creazione di un ambiente sereno, dove l'atleta possa sentirsi libera di parlare e, soprattutto, sbagliare. Abbiamo già specificato che i fattori emotivi, in questo contesto, giocano un ruolo fondamentale: un apprendente che non ha paura di commettere errori, ha fiducia in sé stesso e serenità apprende in maniera più rapida ed efficiente; è importante quindi, per l'insegnante, porre le basi purché ciò accada, tenendo in conto che ogni studente può avere o non avere una predisposizione per l'apprendimento delle

³⁷ Community of practice: gruppo di persone che condividono un interesse o una passione e imparano insieme tramite interazioni regolari, combinando esperienze personali e conoscenze pratiche per raggiungere obiettivi sia individuali sia collettivi.

lingue straniere, ha stili d'apprendimento e personalità unici, e il suo obiettivo è quello di fornire input comprensibili, assicurarsi che la classe intera capisca e, per citare i concetti di Krashen precedentemente riportati, far sì che, durante il processo, l'apprendimento si tramuti in acquisizione (che diventi, quindi, un qualcosa di spontaneo e naturale).

È inoltre opportuno ricordare che i corsi debbono essere designati anche sulla base di fattori come, ad esempio, l'età: ricordiamo che, secondo il questionario, le atlete di futsal femminile italiano arrivano in Italia, mediamente, attorno ai 25 anni (25,4 per la precisione) e, pertanto, bisogna tenere in conto quest'aspetto nell'organizzazione delle lezioni, cercando di renderle il più stimolanti possibile.

Dal questionario era emersa una questione da risolvere: quella della lingua in cui viene impartito il corso. Alcune giocatrici affermano di aver trovato svariate difficoltà poiché i professori comunicavano solo ed esclusivamente in italiano. Di conseguenza, non potendo assumere un professore per ogni atleta di nazionalità differente, si dovrebbe provvedere ad affiancare all'insegnamento in lingua italiana una lingua differente, comprensibile dalla maggioranza. Per questioni ovvie, risulta essere l'inglese: il professore o professoressa dovrebbe, quindi, parlare le due lingue fluentemente come requisito per accedere all'insegnamento.

Durante il corso, si dovrebbe procedere per gradi, partendo dalle basi dell'italiano per poi aumentare il livello di difficoltà gradualmente, e il B1 dovrebbe essere l'obiettivo finale, non il punto d'inizio. Bisognerebbe, in ogni caso, rispettare i tempi d'apprendimento di ogni studentessa senza, però, pregiudicare l'avanzamento delle altre partecipanti.

Si potrebbero anche fornire, a seguito del completamento del corso, certificazioni non ufficiali o, per esempio, offrire, a seguito della preparazione fornita durante i corsi, la possibilità di conseguirne di ufficiali.

Vista la probabile varietà culturale, l'ambiente dovrebbe essere estremamente inclusivo e rispettare le tradizioni culturali di ogni studentessa: prima di cominciare, le ragazze dovrebbero essere sottoposte ad un questionario diviso in sezioni, creato appositamente per verificare se queste ultime abbiano esigenze particolari legate a religione, costumi importanti, date o periodi

dell'anno precisi nei quali si hanno necessità specifiche, e aspetti legati all'abbigliamento.

In un'altra sezione, ad esempio, si potrebbero inserire domande circa le preferenze sui metodi d'insegnamento, oltre ad una parte, essenziale, di verifica delle competenze linguistiche già acquisite, per stabilire il punto di partenza di ogni atleta e, eventualmente, suddividere le partecipanti in classi differenti in base al livello.

5.2 - Concretizzando i presupposti teorici

Per rendere ora la questione più concreta, pensando ad una maniera per mettere in pratica gli spunti sopracitati, si pensava ad una collaborazione, da parte delle squadre, con l'Università per Stranieri di Perugia, situata in Umbria: molto spesso, nel mondo del futsal, capita che le squadre facciano ricorso a sponsor per finanziare le proprie società, e che si stabiliscano delle collaborazioni con svariati enti, basate su finanziamenti e pubblicità, tra cui le università. È sufficiente trovare un accordo tra le parti e inserire il logo degli enti prescelti sulle proprie maglie da gioco ufficiali.

(Maglia da gioco appartenente ad una squadra di serie C di futsal femminile)

In questo caso specifico, se possibile, anziché chiedere finanziamenti in cambio di pubblicità, si potrebbero offrire dei corsi convenzionati ufficiali, da poter personalizzare e adattare alle caratteristiche precedentemente citate, per far sì che l'atleta possa, sin da subito, adattarsi al nuovo contesto e limitare le difficoltà linguistico-culturali che potrebbe, possibilmente, incontrare.

Poiché la Scuola per Stranieri di Perugia, pur essendo una delle più rinomate per corsi di lingua e cultura italiana, non ha sedi al di fuori dell'Umbria, sarebbe

necessario elaborare alcune opzioni per poter erogare i corsi in altre regioni italiane:

- Erogazione di corsi online convenzionati offerti dall'Università per Stranieri di Perugia: dovrebbero essere corsi interattivi, è quindi necessario promuovere ed incitare la partecipazione attiva di tutte le studentesse.
- Collaborazione dell'Università per Stranieri di Perugia con università di altre regioni che offrano corsi di lingua, per poter impartire in svariate sedi i corsi proposti: la Libera Università Mediterranea di Bari, in Puglia, l'Università degli Studi di Macerata, nelle marche, l'Università degli Studi di Teramo, in Abruzzo e molte altre.

Un'altra possibile opzione sarebbe, semplicemente, quella di un'affiliazione di ogni squadra di futsal femminile con la rispettiva università più vicina, per poter ottenere dei corsi convenzionati e ad un prezzo vantaggioso.

Infine, è opportuno specificare che la scelta delle soluzioni possibili è ricaduta principalmente su una scuola per stranieri poiché, secondo i dati del questionario, questa risulta essere l'opzione più gettonata dalle atlete tra le sedi per lo studio formale, e la maggior parte dei commenti sulla partecipazione ai corsi è più che positiva. Di conseguenza, è consigliabile proseguire su questa traiettoria.

5.3 - I limiti della ricerca e le prospettive future

Lo studio fin qui condotto, pur avendo incluso le opinioni di 67 giocatrici di futsal femminile italiano, è ovviamente solo un punto d'inizio da cui, successivamente, sviluppare ulteriori approfondimenti: non pretende di fornire un'analisi totale o soluzioni assolute, ma di introdurre un fenomeno finora quasi completamente trascurato, che è quello della migrazione sportiva e le difficoltà che questa genera per le atlete, per poi offrire spunti concreti e attuabili, almeno in parte.

Il prossimo passo per la ricerca sarebbe testare alcune delle proposte effettuate e analizzare i risultati per osservarne l'efficacia nel tempo: risulterebbe opportuno testare se, a seguito dell'attivazione di corsi, le cui caratteristiche essenziali sono state delineate nei paragrafi precedenti, la performance sportiva e, in generale, il benessere delle giocatrici, ancora più importante, aumenti progressivamente nel tempo.

Se così fosse, si potrebbe applicare lo stesso metodo nel futsal maschile italiano, per esempio, o in altri contesti sportivi caratterizzati da un'ampia varietà culturale.

Inoltre, risulterebbe opportuno, in futuro, aumentare il campione disponibile per l'analisi preliminare, in modo da avere statistiche più rappresentative della situazione delle giocatrici.

L'obiettivo rimane quello di separare, per un attimo, l'atleta dalla persona: l'analisi non intende supportare solo pluricampionesse o giocatrici affermate, ma mettere in evidenza le fragilità e le difficoltà di esseri umani in crescita, che hanno il coraggio di mettersi in gioco e affrontare nuove sfide, sradicandosi dalle proprie abitudini per evolversi e ampliare il proprio bagaglio sportivo e, inevitabilmente, anche culturale e umano.

È compito della ricerca tentare di rendere il loro viaggio sportivo il più sereno possibile, e umanizzarle sotto ogni aspetto, senza considerarle, come si suol fare al giorno d'oggi in contesti simili, semplici performance, numeri o statistiche.

BIBLIOGRAFIA

CAPITOLO 1

1. U.S. Futsal. (2021, 27 gennaio). *History of Futsal*. U.S. Futsal. <https://www.figc.it/media/130432/presentazione-futsal.pdf>
2. UEFA.com. (2023, 3 dicembre). *UEFA e futsal: cronostoria*. [La UEFA y el fútbol sala: cronología | Eurocopa de Fútbol Sala 2023 | UEFA.com](#)
3. U.S. Futsal. (s.d.). *Rules of the Game Summary*. U.S. Futsal. [Rules of the Game Summary - U.S. Futsal](#)
4. Divisione Calcio a 5. (2025, 16 maggio). *Comunicato ufficiale 1070*. <https://divisionecalcioga5.it/wp-content/uploads/2025/05/Comunicato-Ufficiale-1070-1.pdf>
5. FanPage. (2020, 12 giugno). *Che cos'è il fuorigioco nel calcio e come funziona la regola* [Che cos'è il fuorigioco nel calcio e come funziona la regola](#)
6. Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 (2025, 15 luglio). [regolamento calcio 01072025](#)
7. SportAttrezzature. (2024, 24 gennaio). *Pallone da calcio e pallone da futsal: differenze tra le attrezzature da calcio*. [Pallone da calcio e pallone da futsal: Differenze tra le attrezzature da calcio](#)
8. SportParma. (2022, 6 ottobre). *Futsal: prosegue il ritiro a Salsomaggiore dell'Italia maschile*. [Futsal: prosegue il ritiro a Salsomaggiore dell'Italia maschile - SportParma](#)
9. Palatorrino. (s.d.). *I migliori scatti della nostra vita*. [I migliori scatti della nostra vita - Palatorrino](#)
10. TheAfc.com (s.d.). *Futsal Laws of the Game 2024-25*. [Futsal-Laws-of-the-Game-2024-25.pdf](#)
11. ceroacero.es. (s.d.). *Futsal - España* <https://www.ceroacero.es>
12. zerozero.pt. (s.d.). *Futsal - Portugal*. <https://www.zerozero.pt>
13. Treccani. (s.d.). *Play-off - Significato ed etimologia*. [Play-off - Significato ed etimologia - Vocabolario - Treccani](#)
14. Divisione Calcio a 5. (2025, maggio). *Vademecum Formatì*. https://divisionecalcioga5.it/wp-content/uploads/2025/05/2_Vademecum_Formati.pdf
15. FIGC. (s.d.). *Regolarità del tesseramento del calciatore proveniente da federazione estera – sanzioni e norme*. [Regolarità del tesseramento del](#)

- calciatore proveniente da Federazione estera – Sanzioni - Violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti - Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari - Tesseramento dei calciatori stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Decreto di cittadinanza italiana per via amministrativa – Annullamento del decreto di cittadinanza | FIGC
<https://www.figc.it/media/130432/regolamento-tesseramenti.pdf>
16. FIGC. (2023, 27 luglio). *49 - Modifica art. 40 NOIF. 49 - Modifica art. 40 NOIF*
NOIF
 17. LND – Lega Nazionale Dilettanti. (s.d.). <https://www.lnd.it>
 18. FIGC. (s.d.). *La Federazione Italiana Giuoco Calcio.* <https://www.figc.it>
 19. FIGC. (s.d.). *Norme organizzative interne.* Norme organizzative interne | FIGC
 20. Treccani. (s.d.). *Ius sanguinis - Significato ed etimologia.* Ius sanguinis - Significato ed etimologia - Vocabolario - Treccani
 21. Treccani. (s.d.). *Oriundo - Significato ed etimologia.* Oriundo - Significato ed etimologia - Vocabolario - Treccani
 22. CalcioManager (s.d.) Aiuto online: Rosa / Caratteristiche del giocatore
 23. Divisione Calcio a 5. (s.d.). *Tesseramento.*
<https://www.divisionecalcioa5.it/tesseramento>
 24. Note tematiche sull'Unione Europea (2025, aprile). *SEE. Lo Spazio economico europeo (SEE), la Svizzera e il Nord | Note tematiche sull'Unione europea | Parlamento Europeo*
 25. TuttoCampo. (2021, 16 settembre). *Il tesseramento dei giocatori extra-comunitari per le società dilettantistiche.* Il tesseramento dei giocatori extra-comunitari per le società dilettantistiche - Italia
 26. FIGC. (s.d.). *Tesseramento – calciatori extra-comunitari* Calciatore - tesseramento – calciatori extra-comunitari – documentazione – permesso di soggiorno o altro documento equipollente - presentazione del kit postale all'Ufficio tesseramenti – autorizzazione del tesseramento – responsabilità - esclusione | FIGC
 27. AreaSosta. (2022, 3 agosto). *Cos'è la distinta nel calcio?* Cos'è la distinta nel calcio?

CAPITOLO 2

1. Balboni, P. E. (2023). *Le «nuove» sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società «liquide»*. UTET Università.
<https://www.utetuniversita.it/catalogo/lingue-e-letterature/le-%C2%ABnuove%C2%BB-sfide-di-babele-insegnare-le-lingue-nelle-societa-%C2%ABliquide%C2%BB-3849>
2. Krashen, S. D. (1981). *Krashen's Second Language Acquisition Theory*.
[Second Language Acquisition Theory](#)
3. Krashen, S. D. (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*.
https://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf
4. Pols, S. (2021, 30 aprile). *Input comprensibile spiegato in italiano: la teoria di Krashen*. [Input comprensibile spiegato in italiano: la teoria di Krashen - Simone Pols](#)
5. Treccani. (s.d.). *Metalinguaggio*. [Metalinguaggio - Significato ed etimologia - Vocabolario - Treccani](#)
6. Indeed. (2025, marzo). *Problem solving: che cos'è la capacità di problem solving e come svilupparla*. [Capacità di problem solving: cos'è e come svilupparla | Indeed.com Italia](#)
7. Ambrosi-Randić, N. (2014). *Motivazione integrativa e strumentale nell'apprendimento dell'italiano*. <https://hrcak.srce.hr/file/205973>
8. ASNOR. (s.d.). *Immersive learning: significato e vantaggi per l'apprendimento*. https://asnor.it/it-schede-938-immersive_learning
9. APA PsycNet. (2010). *Wallace E. Lambert (1922–2009)*. *American Psychologist*. [Wallace E. Lambert \(1922–2009\)](#).
10. Western University. (2008, 17 settembre). *Robert C. Gardner*.
<https://publish.uwo.ca/~gardner/>
11. Minuz, F., Borri, A., & Rocca, L. (2016). *Progettare percorsi di L2 per adulti stranieri – I Quaderni della ricerca / 28*. Loescher Editore.
<https://ricerca.unistrapg.it/retrieve/handle/20.500.12071/17318/18106/Monografia%202016%20-%20Progettare%20percorsi%20di%20L2%20per%20adulti%20stranieri.%20Dall%27alfabetizzazione%20all%27A1.pdf>

CAPITOLO 3

1. Umbro, M. (2025) *Questionario – Esperienze linguistiche delle giocatrici straniere di futsal in Italia / Questionnaire – Language experiences of foreign female futsal players in Italy*. Documento interno / indagine personale.
<https://docs.google.com/forms/d/1I-DuWyT18r98z5Bffk545lubfqquiETCjvoGicRqGYk/edit>
2. Maciel, B. M. (2020). *Análise da trajetória profissional de jogadoras de futsal brasileiras que atuam no Brasil e na Itália*.
<https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/6581/TCC%20Bruna%20Melo%20Maciel.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
3. Europass. (s.d.). *Che cos'è il Quadro comune europeo per le lingue? (QCER)?* [Che cos'è il Quadro comune europeo per le lingue? \(QCER\)? | Europass](#)
4. Tuttoscuola. (2025, 27 marzo). *Il Role Play e l'educazione alla lettura*.
<https://www.tuttoscuola.com/il-role-play-e-leducazione-alla-lettura>

CAPITOLO 4

1. Scuolissima.com. (s.d.). *Differenza tra errore grammaticale, ortografico, lessicale e sintattico*. [Differenza tra errore grammaticale, ortografico, lessicale e sintattico • Scuolissima.com](#)
2. CRISAPS. (2024, 27 novembre). *Errori Fonetici: Comprendere e Correggere le Imperfezioni Linguistiche*. [Errori Fonetici: Comprendere e Correggere le Imperfezioni Linguistiche | Actualizado septiembre 2025](#)
3. TopEsempi. (s.d.). *Esplorando gli Errori Fonologici: Esempi e Soluzioni*. [Esplorando gli Errori Fonologici: Esempi e Soluzioni · \[2025 \]](#)
4. Umbro, M. (2025). *Interviste personali con giocatrici straniere di futsal in Italia*. Comunicazione personale.
5. Pinheiro. (2025). *Tris Lazio C5: "Qui mi sento a casa"*. Futsal News 24.
<https://www.futsalnews24.it/pinheiro-tris-lazio-c5-qui-mi-sento-a-casa>
6. Umbro, M. (2025) *Questionario – Esperienze linguistiche delle giocatrici straniere di futsal in Italia / Questionnaire – Language experiences of foreign female futsal players in Italy*. Documento interno / indagine personale.
<https://docs.google.com/forms/d/1I-DuWyT18r98z5Bffk545lubfqquiETCjvoGicRqGYk/edit>

CAPITOLO 5

1. National Geographic. (2024, 5 marzo). *Shock culturale: che cos'è davvero?* [Shock culturale: che cos'è davvero? | National Geographic](#)
2. Community of Practice. (s.d.). *What is a community of practice?* [What is a community of practice? - Community of Practice](#)
3. UEFA.com. (2025, 14 febbraio). *How Croatia is integrating refugees through football.* [How Croatia is integrating refugees through football | UEFA.com](#)
4. La Legge per tutti. (s.d.). *Il contratto di sponsorizzazione.* <https://www.la leggepertutti.it/299312-il-contratto-di-sponsorizzazione>